

**RECONSTRUCCIÓN NARRATIVA PARTE 1.
MICAELA - ANÁLISIS**

NIXON MEDINA.

Reconstrucción narrativa de Micaela parte 1.		
LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis cronotopo, Acto ético y dialogismo.
1	<p>Mi Normal transcurrió desde sexto hasta once y las experiencias fueron múltiples. Recuerdo que en la Normal yo me paraba en frente de mis compañeras y les decía: - Bueno, voy a suponer que yo estoy en un colegio [me paraba allá toda estirada y les decía] vamos a suponer que yo estoy trabajando en la ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad-, y todas me decían: -jajaja, si eso es difícil, ¿con qué plata?-. Todas éramos provincianas, todo el mundo de pueblos: Jubalá, Gachetá, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta... todos esos pueblos de la región del Valle de Tenza y de la región del Guavio.</p>	<p>1 Mi Normal Aspectos vinculativos del acto ético: Mi Normal transcurrió desde sexto hasta once y las experiencias fueron múltiples. Recuerdo que en la Normal yo me paraba en frente de mis compañeras y les decía: - Bueno, voy a suponer que yo estoy en un colegio [me paraba allá toda estirada y les decía] vamos a suponer que yo estoy trabajando en la ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad; Cronotopo: Mi Normal transcurrió desde sexto hasta once; pueblos: Jubalá, Gachetá, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta...; pueblos de la región del Valle de Tenza y de la región del Guavio. Dialogismo: ... y todas me decían: -jajaja, si eso es difícil, ¿con qué plata?-. Todas éramos provincianas, todo el mundo de pueblos: Jubalá, Gachetá, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta... todos esos pueblos de la región del Valle de Tenza y de la región del Guavio.</p>
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13	<p>-!Jajaja, Micaela sí sueña!- me decían y les dije: -Me voy para la ciudad... lo verán, Micaela Montenegro llegando a la ciudad, y voy a trabajar en uno de los mejores colegios-, yo les decía eso. Entonces yo me paraba allá y yo les decía: -bueno; vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar la clase- y empezábamos así... Esos tiempos. Cosa tal, que terminé en 1985, el 5 diciembre fue mi grado en la iglesia del pueblo, el grado de las Normalistas, el 5 diciembre 1985. Luego de salir de la Normal (en 1985), me fui para la finca y duré 1986, 1987 y mitad de 1988, cortando caña y cogiendo café.</p>	
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25	<p>2 Mi grado en la iglesia del pueblo Aspectos vinculativos del acto ético: voy a trabajar en uno de los mejores colegios-, yo les decía eso; me fui para la finca y duré 1986, 1987 y mitad de 1988, cortando caña y cogiendo café. Cronotopo: La Normal. Dialogismo: -!Jajaja, Micaela sí sueña!- me decían y les dije: -Me voy para la ciudad... lo verán, Micaela Montenegro llegando a la ciudad; Entonces yo me paraba allá y yo les decía: -bueno; vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar la clase- y empezábamos así... Esos tiempos. Cosa tal, que terminé en 1985, el 5 diciembre fue mi grado en la iglesia del pueblo, el grado de las Normalistas, el 5 diciembre 1985. Luego de salir de la Normal (en 1985)</p>	
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
34	<p>3 Sé todo el proceso del café Aspectos vinculativos del acto ético: Sé todo el proceso del café y a veces en ciencias, cuando vemos lo de las plantas, yo lo explico, porque me encanta; ¡Para venirme a Bogotá!, porque Bogotá era la gran ciudad. Cronotopo: Bogotá Dialogismo: Además de todo el proceso del café lo sé hacer, me sé organizar con obreros porque yo me compraba mis lotes grandes de café, lotes grandes y los negociaba, siempre me ha gustado vender. Compraba mi lote grande de café y lo negociaba con el dueño -vale tanto-, decía, yo lo pesaba y listo. Yo calculaba, bueno una, dos cargas saco acá... vale tanto, tantos obreros, y eso fue en esa época. También con la caña de azúcar, me compraba mi lote y lo llevaba para la molienda, para la miel y obviamente la miel la vendía para todo</p>	
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		

35 esa época. También con la caña de azúcar, me compraba mi
36 lote y lo llevaba para la molienda, para la miel y obviamente la
37 miel la vendía para todo el proceso de la panela. Compraba mi
38 leche, hacía mis quesos y vendía mis quesos ¿para qué?...
39 ¡Para verme a Bogotá!, porque Bogotá era la gran ciudad.
40

41
42 **Manta** es mi pueblo, donde nací y crecí. **Gacheta**, pegadito,
43 donde todavía funciona mi **Escuela Normal Superior**. Hacia mis
44 quesos, vendía mis quesos, los llevaba a vender, yo me hacía
45 mis conocidos en el **pueblo** y les decía: -bueno ¿a cómo
46 compran la libra?, a tanto, bueno-, yo le bajaba \$100 a la libra y
47 vendía tantas libras todos los domingos. **Dos años y medio** duré
48 trabajando duro en la finca ahorrando para venir a la gran ciudad
49 que es **Bogotá** a estudiar, porque mi meta era seguir, no
50 quedarme en el campo porque entonces ¿para qué estudié? Y
51 haciendo mis trabajos con lo del café, con lo de los quesos y
52 con el proceso de la caña de azúcar, **ahorré para comprar ropa**
53 **y para mis semestres, para venir a la ciudad.**

54
55 Las experiencias fueron múltiples. Una de ellas fue en una
56 clase, empezamos prácticas desde octavo, octavo, noveno,
57 décimo y once. En séptimo teníamos la parte de la observación.
58 Nuestra maestra consejera, que era la que daba la clase en
59 primaria, bueno, daba toda su clase y uno se tenía que sentar a
60 tomar nota. De todo, paso a paso, paso a paso. Paso a seguir
61 elaborar las planillas, las planillas pues con todos los pasos
62 para, para la actividad.

63
64 Una experiencia que me parece... que nunca la olvidaré, estaba
65 dando, estaba en octavo, estaba dando mi biología
66 precisamente, bueno hablando de seres vivos y de seres inertes
67 y dice un niño, bueno seres vivos, "las piedras profe", bueno me
68 nombraron varios "las piedras profe", le dije "¡correcto!". La
69 maestra consejera se paró "¡Montenegro!, ¿cómo así que las
70 piedras los seres vivos?, ¡Se sienta!", pues me quita la clase,
71 me quita la clase y para mí eso fue mortal. Afortunadamente fue
72 en el primer año, porque empezaba, en 11 a dictar las clases,
73 me quitó la clase y el quitar la clase era como ahora que la
74 Secretaría me sancionara por un mes, por ejemplo, era tan
75 grave como eso, que nos quitaran una clase, porque nuestra
76

el proceso de la panela. Compraba mi leche, hacía mis quesos y vendía mis quesos ¿para qué?...

4 Ahorré

Aspectos vinculativos del acto ético: mi meta era seguir, no quedarme en el campo porque entonces ¿para qué estudié?; ahorré para comprar ropa y para mis semestres, para venir a la ciudad.

Cronotopo: **Manta; Gacheta; Escuela Normal Superior; Pueblo; Dos años y medio, Finca; Bogotá;**

Dialogismo: mi pueblo, donde nací y crecí; pegadito, donde todavía funciona mi Escuela Normal Superior. Hacia mis quesos, vendía mis quesos, los llevaba a vender, yo me hacía mis conocidos en el pueblo y les decía: -bueno ¿a cómo compran la libra?, a tanto, bueno-, yo le bajaba \$100 a la libra y vendía tantas libras todos los domingos. duré trabajando duro en la finca ahorrando para venir a la gran ciudad que es Bogotá a estudiar; Y haciendo mis trabajos con lo del café, con lo de los quesos y con el proceso de la caña de azúcar,

5 Lloré y tomé nota.

Aspectos vinculativos del acto ético: Bueno. Sentarme, los niños me miraron, se reían y yo allá tomé nota y lloré, tomé nota y lloré.

Cronotopo: **Escuela Normal Superior**

Dialogismo: Las experiencias fueron múltiples. Una de ellas fue en una clase, empezamos prácticas desde octavo, octavo, noveno, décimo y once. En séptimo teníamos la parte de la observación. Nuestra maestra consejera, que era la que daba la clase en primaria, bueno, daba toda su clase y uno se tenía que sentar a tomar nota. De todo, paso a paso, paso a paso. Paso a seguir elaborar las planillas, las planillas pues con todos los pasos para, para la actividad; Una experiencia que me parece... que nunca la olvidaré, estaba dando, estaba en octavo, estaba dando mi biología precisamente, bueno hablando de seres vivos y de seres inertes y dice un niño, bueno seres vivos, "las piedras profe", bueno me nombraron varios "las piedras profe", le dije "¡correcto!". La maestra consejera se paró "¡Montenegro!, ¿cómo así que las piedras los seres vivos?, ¡Se sienta!", pues me quita la clase, me quita la clase y para mí eso fue mortal. Afortunadamente fue en el primer año, porque empezaba, en 11 a dictar las clases, me quitó la clase y el quitar la clase era como ahora que la Secretaría me sancionara por un mes, por ejemplo, era tan grave como eso, que nos quitaran una clase, porque nuestra profesora de práctica nos decía "nunca les deben quitar una clase; El día que les quiten una clase murió su profesión". Pues me sentó "se sienta Montenegro" me sentó allá en un rincón y siguió ella con la clase, porque el chico dijo "las piedras, seres vivos" y yo "¡correcto!, perfecto" (la profesora da una palmada) no sé qué me pasó (riéndose); Bueno, esa fue una de las que nunca olvidaré.

77 profesora de práctica nos decía "nunca les deben quitar una
78 clase.

79
80 El día que les quiten una clase murió su profesión". Pues me
81 sentó "se sienta Montenegro" me sentó allá en un rincón y siguió
82 ella con la clase, porque el chico dijo "las piedras, seres vivos"
83 y yo "¡correcto!, perfecto" (la profesora da una palmada) no sé
84 qué me pasó (riéndose). Bueno. Sentarme, los niños me
85 miraron, se reían y yo allá tome nota y lloré, tome nota y lloré.
86 Bueno, esa fue una de las que nunca olvidaré.

87
88 Otra, teníamos una profesora en octavo que nos decía
89 "Maestros -nos decía-, maestros, ustedes ya son maestros,
90 desde el primer día en el que pusieron los pies en la puerta de
91 esta normal ustedes ya son maestros. Un maestro debe escribir
92 bien y un maestro (risas), y un maestro debe hacer bolitas y
93 palitos", pues con mis amigas nos cogió la risa, porque bolitas y
94 palitos, entonces ¡pues claro!, uno china (da una palmada), el
95 doble sentido de la cosa, ría y ría. "Hacer 20 carteleras
96 Montenegro", pues me tocó hacer 20 carteleras en pliego
97 completo, pliego completo y un tema por cada una, pliego
98 completo bolitas y palitos, y ella decía "tienen que hacer bolitas
99 y palitos. Su sanción Montenegro 20", porque me imagino que
100 de acuerdo a la cantidad de risa, yo lo califico así, hoy en día lo
101 veo así, de acuerdo a la cantidad de risa nos... porque a mí fue
102 a la que más, 20, a otras 18, 15 carteleras. Pues la mano dolía
103 haciendo bolitas y palitos.

104
105 Pero hoy, después de tantos años, imagínense terminé en 1985,
106 el 5 diciembre fue mi grado en la iglesia del pueblo, el grado, de
107 las normalistas, el 5 diciembre 1985. Eso fue con la profe
108 cuando estábamos en octavo, pero hoy en 2023 le agradezco
109 porque aprendí a escribir y hacer la letra legible y pienso que
110 para los estudiantes es importante que uno escriba bien en un
111 tablero, en una cartulina, en un... en un cartón paja, bueno en lo
112 que sea, que uno escriba bien, que sea legible para que ellos lo
113 entiendan. heemmmm

114
115 ¿qué otra experiencia? A ver... la profe de práctica nos decía
116 "maestros, si ustedes no aman a los niños están en el lugar
117 equivocado, levanten la mano quien no ama a los niños",
118 entonces me dice mi amiga "levante la mano Montenegro", le

6 Bolitas y palitos

Aspectos vinculativos del acto ético: pues me tocó hacer 20 carteleras en pliego completo, pliego completo y un tema por cada una, pliego completo bolitas y palitos. Pero hoy, después de tantos años... pero hoy en 2023 le agradezco porque aprendí a escribir y hacer la letra legible.

Cronotopo: Escuela Normal Superior

Dialogismo: Otra, teníamos una profesora en octavo que nos decía "Maestros -nos decía-, maestros, ustedes ya son maestros, desde el primer día en el que pusieron los pies en la puerta de esta normal ustedes ya son maestros. Un maestro debe escribir bien y un maestro (risas), y un maestro debe hacer bolitas y palitos", pues con mis amigas nos cogió la risa, porque bolitas y palitos, entonces ¡pues claro!, uno china (da una palmada), el doble sentido de la cosa, ría y ría. "Hacer 20 carteleras Montenegro"; y ella decía "tienen que hacer bolitas y palitos. Su sanción Montenegro 20", porque me imagino que de acuerdo a la cantidad de risa, yo lo califico así, hoy en día lo veo así, de acuerdo a la cantidad de risa nos... porque a mí fue a la que más, 20, a otras 18, 15 carteleras. Pues la mano dolía haciendo bolitas y palitos; imagínense terminé en 1985, el 5 diciembre fue mi grado en la iglesia del pueblo, el grado, de las normalistas, el 5 diciembre 1985. Eso fue con la profe cuando estábamos en octavo; y pienso que para los estudiantes es importante que uno escriba bien en un tablero, en una cartulina, en un... en un cartón paja, bueno en lo que sea, que uno escriba bien, que sea legible para que ellos lo entiendan. heemmmm

7 Eso era estilo militar

Aspectos vinculativos del acto ético: Pues también, la sanción fue lavar los baños porque eso era rígido, eso era como estilo militar. Allá en esa normal era rígido, porque allá dormíamos, allá vivíamos.

Cronotopo: Escuela Normal Superior

119 dije "¿sí?, Levántela usted" y me manicrucé. "Allá Montenegro
120 ¿qué está comentando?"... "profesora, que mi compañera me
121 dice (riendo) que levante la mano". Pues también, la sanción fue
122 lavar los baños porque eso era rígido, eso era como estilo
123 militar. Allá en esa normal era rígido, porque allá dormíamos,
124 allá vivíamos. Cada 20 días íbamos a las casas, a mi pueblo
125 que es Manta, Manta limita con Gacheta.

126
127 Yo estudié en Gacheta, es distancia de dos horas, el viaje, o
128 sea, durábamos internas y salíamos dos días, dos días y medio,
129 el viernes a mediodía y regresábamos el domingo en la noche.
130 El castigo fue lavar baños en una semana, pero eso nos decía
131 ella y eso son cosas que se graban, dice "el maestro que no
132 ame los niños está en el lugar equivocado. Y por favor retírense,
133 pueden ir a Guateque, pueden ir a otro pueblo, en Manta
134 pueden hacer su bachillerato... como lo ofrecen en cualquier
135 pueblo, pero no, no sigan en la normal. Hay que amar a los
136 niños, hay que ponerse en los zapatos de los niños", ella nos
137 decía "hay que escuchar a los niños".

138
139 Cuando un niño llora es porque algo le pasa, deben colocarle
140 actividad a los otros niños y dirigirse al niño que está llorando y
141 atenderle sus necesidades. Cuando a un niño, cuando un niño
142 se orina, de igual manera. No pueden dejarle, tienen que tener
143 manejo del grupo", nos decía nuestra maestra de práctica y ella
144 era muy rígida, eso uno la veía entrar y a mí me latía el corazón,
145 sentía nervios porque la sola presencia, ella entraba así muy
146 puesta (la profesora pone muy derecha su espalda y saca
147 pecho), muy bien vestidita, muy elegante, muy bien... y
148 entraba la maestra de práctica, eso la maestra de práctica era
149 como un... ¡perdóneme lo que voy a decir!, pero ni siquiera
150 como ahorita el presidente de la República, no. Era, para mí era
151 la maestra de práctica, era no, no, no lo puedo describir. Era
152 respeto, era ganar experiencia, era aprendizaje, desde el
153 momento en el que ella entraba hasta el momento en que se
154 iba. "Cuando un niño se orina", decía, "cuando ustedes sean
155 maestros y pasen los años en cualquier lugar del mundo y un
156 niño se orina, ustedes no pueden, ustedes deben tener manejo
157 del grupo", ella nos repetía, "el amor por los niños, el estar
158 pendientes de sus necesidades, eso es primordial, el manejo
159 del grupo es fundamental, ustedes rápido organizan, porque el
160 maestro debe ser recursivo" y ella nos decía "para ser creativos

Dialogismo: ¿qué otra experiencia? A ver... la profe de práctica nos decía "maestros, si ustedes no aman a los niños están en el lugar equivocado, levanten la mano quien no ama a los niños", entonces me dice mi amiga "levante la mano Montenegro", le dije "¿sí?, Levántela usted" y me manicrucé. "Allá Montenegro ¿qué está comentando?"... "profesora, que mi compañera me dice (riendo) que levante la mano"; Cada 20 días íbamos a las casas, a mi pueblo que es Manta, Manta limita con Gacheta.

8 Escuchar a los niños.

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo: Escuela Normal Superior

Dialogismo: Yo estudié en Gacheta, es distancia de dos horas, el viaje, o sea, durábamos internas y salíamos dos días, dos días y medio, el viernes a mediodía y regresábamos el domingo en la noche. El castigo fue lavar baños en una semana, pero eso nos decía ella y eso son cosas que se graban, dice "el maestro que no ame los niños está en el lugar equivocado. Y por favor retírense, pueden ir a Guateque, pueden ir a otro pueblo, en Manta pueden hacer su bachillerato... como lo ofrecen en cualquier pueblo, pero no, no sigan en la normal. Hay que amar a los niños, hay que ponerse en los zapatos de los niños", ella nos decía "hay que escuchar a los niños".

9 Me latía el corazón

Aspectos vinculativos del acto ético: eso uno la veía entrar y a mí me latía el corazón, sentía nervios porque la sola presencia, ella entraba así muy puesta (la profesora pone muy derecha su espalda y saca pecho), muy bien vestidita, muy elegante, muy bien... y entraba la maestra de práctica, eso la maestra de práctica era como un... ¡perdóneme lo que voy a decir!, pero ni siquiera como ahorita el presidente de la República, no. Era, para mí era la maestra de práctica, era no, no, no lo puedo describir. Era respeto, era ganar experiencia, era aprendizaje, desde el momento en el que ella entraba hasta el momento en que se iba.

Cronotopo: Escuela Normal Superior

Dialogismo: Cuando un niño llora es porque algo le pasa, deben colocarle actividad a los otros niños y dirigirse al niño que está llorando y atenderle sus necesidades. Cuando a un niño, cuando un niño se orina, de igual manera. No pueden dejarle, tienen que tener manejo del grupo", nos decía nuestra maestra de práctica y ella era muy rígida; "Cuando un niño se orina", decía, "cuando ustedes sean maestros y pasen los años en cualquier lugar del mundo y un niño se orina, ustedes no pueden, ustedes deben tener manejo del grupo", ella nos repetía, "el amor por los niños, el estar pendientes de sus necesidades, eso es primordial, el manejo del grupo es fundamental, ustedes rápido organizan, porque el maestro debe ser recursivo" y ella nos decía "para ser creativos debe ser recursivo", nos decía "rápido, un trabajo, y ya, asignan un trabajo en medio minuto, manejo de grupo y atiende la necesidad del niño que se orinó, porque no hay peor error que un niño que se ridiculiza y que por culpa de esa situación, de ese incidente que le sucede, dejé el estudio y vaya a la casa a decir "mamá, papá no quiero estudiar más, no quiero volver a la escuela".

161 debe ser recursivo", nos decía "rápido, un trabajo, y ya, asignan
162 un trabajo en medio minuto, manejo de grupo y atiende la
163 necesidad del niño que se orinó, porque no hay peor error que
164 un niño que se ridiculiza y que por culpa de esa situación, de
165 ese incidente que le sucede, dejé el estudio y vaya a la casa a
166 decir ``mamá, papá no quiero estudiar más, no quiero volver a
167 la escuela´´".

168
169 Otras experiencias, otros aprendizajes... la responsabilidad en
170 los horarios, nos decía nuestra maestra de práctica, nuestra, mi
171 maestra de práctica, yo tuve en la normal, obviamente el énfasis
172 era las materias pedagógicas, eran los fundamentos, eran
173 metodología, práctica, práctica de la educación y eran los
174 fuertes. La responsabilidad, nos decían, "si cuando ustedes
175 trabajen..." en la práctica nosotros teníamos que llegar 10
176 minutos antes al salón, 10 minutos antes organizar nuestro
177 material. En ese entonces, estoy hablando 85, 84, 83, 82... mil
178 novecientos, en ese entonces se utilizaba mucho los frisos, las
179 carteleras y eran bolitas y palitos. La ortografía, si era con c, y
180 la escribíamos con s, el material nos lo revisaban dos días antes
181 de la clase, y la maestra con esfero, con marcador rojo sobre la
182 letra escribía c, si era con c y lo escribió con s, escribía una c
183 grande encima, y eso era una puñalada (la maestra hace la
184 gesticulación de recibir una puñalada en el costado izquierdo
185 del pecho), me tocaba repetir toda la cartelera, porque no se
186 podía recortar un cuadradito o un rectángulo para pegarlo como
187 de pronto se hace ahora, mmnn, mmnn. Tenía que ser todo
188 perfecto, si le quedaba reteñido el palito, repita la cartelera o
189 repita el friso. Entonces era la puntualidad, les decía, la
190 puntualidad "ustedes deben estar 10 minutos antes", lo que nos
191 dice Lourdes, nuestra Coordinadora, que a las 6:30 empiezan
192 clases y que en ese momento uno ya debe estar listo para
193 empezar nuestras actividades y no llegar a esa hora a alistar
194 material a sacar del loker. Puntualidad. Entre otras también, la
195 preparación de las clases. Nos decía nuestra maestra de
196 práctica "uno no puede llegar a mirar y a hojear, y decir... mmnn,
197 tomen nota de la página 20 a la 25", ella empleaba un término
198 que era culequear, a mirar "¡ay niños! ¿en qué vamos? ¿Qué es
199 lo que sigue?", No. Nos decía "un buen maestro debe preparar
200 su clase, pero un buen maestro, en el momento de estar
201 desarrollando su actividad debe centrarse en particularidades
202 en el tiempo, en el espacio, en la situación de los muchachos y

10 La puntualidad

Aspectos vinculativos del acto ético: eso era una puñalada (la maestra hace la gesticulación de recibir una puñalada en el costado izquierdo del pecho), me tocaba repetir toda la cartelera, porque no se podía recortar un cuadradito o un rectángulo para pegarlo como de pronto se hace ahora, mmnn, mmnn. Tenía que ser todo perfecto, si le quedaba reteñido el palito, repita la cartelera o repita el friso; Entre otras también, la preparación de las clases.

Cronotopo: Escuela Normal Superior

Dialogismo: Otras experiencias, otros aprendizajes... la responsabilidad en los horarios, nos decía nuestra maestra de práctica, nuestra, mi maestra de práctica, yo tuve en la normal, obviamente el énfasis era las materias pedagógicas, eran los fundamentos, eran metodología, práctica, práctica de la educación y eran los fuertes. La responsabilidad, nos decían, "si cuando ustedes trabajen..." en la práctica nosotros teníamos que llegar 10 minutos antes al salón, 10 minutos antes organizar nuestro material. En ese entonces, estoy hablando 85, 84, 83, 82... mil novecientos, en ese entonces se utilizaba mucho los frisos, las carteleras y eran bolitas y palitos. La ortografía, si era con c, y la escribíamos con s, el material nos lo revisaban dos días antes de la clase, y la maestra con esfero, con marcador rojo sobre la letra escribía c, si era con c y lo escribió con s, escribía una c grande encima; Entonces era la puntualidad, les decía, la puntualidad "ustedes deben estar 10 minutos antes", lo que nos dice Lourdes, nuestra Coordinadora, que a las 6:30 empiezan clases y que en ese momento uno ya debe estar listo para empezar nuestras actividades y no llegar a esa hora a alistar material a sacar del loker. Puntualidad; Nos decía nuestra maestra de práctica "uno no puede llegar a mirar y a hojear, y decir... mmnn, tomen nota de la página 20 a la 25", ella empleaba un término que era culequear, a mirar "¡ay niños! ¿en qué vamos? ¿Qué es lo que sigue?", No. Nos decía "un buen maestro debe preparar su clase, pero un buen maestro, en el momento de estar desarrollando su actividad debe centrarse en particularidades en el tiempo, en el espacio, en la situación de los muchachos y modificar algunas cosas, no puede ser al pie de la letra como dice su guía" (la profesora da una palmada).

203 modificar algunas cosas, no puede ser al pie de la letra como
204 dice su guía" (la profesora da una palmada).

205
206 Valores, nuestra maestra nos decía, nuestra maestra de
207 práctica nos decía "formen personas", nos decía "ustedes son
208 maestros y maestras", en una ocasión nos estaba dando una
209 charla y nos tenían convencidos de que ya éramos maestros y
210 maestras y entra la rectora "y usted ¿qué?", "Es que ellos ya
211 son maestros y maestras", "no, ¡qué pena!, son maestros
212 cuando reciban el grado, cuando estén en 11", y ella le contestó
213 "ellos ya son maestros, ellos ya deben interiorizar acá que son,
214 que se están formando, pero ya son maestros", y bueno, ahí
215 tuvieron su encuentro de opiniones, pero finalmente y profe de
216 práctica, pues, le dio sus argumentos y la rectora a mi manera
217 de ver salió pues 80% convencida de aquello (risas, risas).
218 mmnnn ¿qué más? ¿Qué otra experiencia?, Experiencias del
219 colegio, las guías, el preparador de clases, tenía que ser sin
220 errores de ortografía, la letra scream, las medias, el uniforme
221 bien, la falta bien, los prenes bien hehecitos, el cuello de la
222 camisa, los zapatos tenían que ser bien lustrados, las medias a
223 la rodilla y la falda que, que, que llegará a donde terminaba la
224 media, bien derechos, bien puestecitos frente a los estudiantes
225 porque nuestra profesora nos decía "usted es el maestro
226 ahorita", y ella se sentaba y eso era, eran como unos 20 puntos
227 que ella nos evaluaba, desde la presentación personal, el
228 manejo del grupo, el manejo del tema, los tiempos, que eran los
229 tiempos para cada paso de la clase y de acuerdo a eso nos
230 daban nuestra, nuestra nota que en ese tiempo, en ese
231 entonces le decíamos nota.

232
233 Sacar menos de siete era terrible, practicante, porque se
234 llamaba practicante en ese entonces, practicante que sacara
235 menos de siete en una clase era mortal porque obviamente
236 después regresábamos a la normal y había, la profesora de
237 fundamentos los cogía, tomaba el historial que había mandado
238 la maestra consejera y lo analizaba y nos daba, nos orientaba,
239 los corregía "miren, este sacó tanto y tanto, debemos corregir
240 esto" y uno tenía que ir tomando nota "porque ustedes la
241 próxima clase tienen que sacar 10 sobre 10". ¿Cómo la superé
242 que me quitaran la clase en la Normal? Hice mi autoevaluación
243 a mí me pegó duro, lloré por el camino, llegué llorando a la
244 normal y todas "perdió la clase, le quitaron la clase

11 Nos tenía convencidos de que ya éramos maestros y maestras

Aspectos vinculativos del acto ético: en una ocasión nos estaba dando una charla y nos tenían convencidos de que ya éramos maestros y maestras. De la profesora de práctica.

Cronotopo: Grado Once de la Normal.

Dialogismo: Valores, nuestra maestra nos decía, nuestra maestra de práctica nos decía "formen personas", nos decía "ustedes son maestros y maestras"; y entra la rectora "y usted ¿qué?", "Es que ellos ya son maestros y maestras", "no, ¡qué pena!, son maestros cuando reciban el grado, cuando estén en 11", y ella le contestó "ellos ya son maestros, ellos ya deben interiorizar acá que son, que se están formando, pero ya son maestros", y bueno, ahí tuvieron su encuentro de opiniones, pero finalmente y profe de práctica, pues, le dio sus argumentos y la rectora a mi manera de ver salió pues 80% convencida de aquello (risas, risas). mmnnn ¿qué más? ¿Qué otra experiencia?, Experiencias del colegio, las guías, el preparador de clases, tenía que ser sin errores de ortografía, la letra scream, las medias, el uniforme bien, la falta bien, los prenes bien hehecitos, el cuello de la camisa, los zapatos tenían que ser bien lustrados, las medias a la rodilla y la falda que, que, que llegará a donde terminaba la media, bien derechos, bien puestecitos frente a los estudiantes porque nuestra profesora nos decía "usted es el maestro ahorita", y ella se sentaba y eso era, eran como unos 20 puntos que ella nos evaluaba, desde la presentación personal, el manejo del grupo, el manejo del tema, los tiempos, que eran los tiempos para cada paso de la clase y de acuerdo a eso nos daban nuestra, nuestra nota que en ese tiempo, en ese entonces le decíamos nota.

12 Llegué llorando

Aspectos vinculativos del acto ético: ¿Cómo la superé que me quitaran la clase en la Normal? Hice mi autoevaluación a mí me pegó duro, lloré por el camino, llegué llorando a la normal;

Cronotopo: Práctica en la Normal

Dialogismo: Sacar menos de siete era terrible, practicante, porque se llamaba practicante en ese entonces, practicante que sacara menos de siete en una clase era mortal porque obviamente después regresábamos a la normal y había la profesora de fundamentos los cogía, tomaba el historial que había mandado la maestra consejera y lo analizaba y nos daba, nos orientaba, los corregía. Miren, este sacó tanto y tanto, debemos corregir esto" y uno tenía que ir tomando nota "porque ustedes la próxima clase tienen que sacar 10 sobre 10". y todas "perdió la clase, le quitaron la clase Montenegro", que a mí me decían Montenegro. Yo era... era inquieta en la normal. Yo no era una pera en dulce, yo era inquieta.

245 Montenegro", que a mí me decían Montenegro. Yo era... era
246 inquieta en la normal. Yo no era una pera en dulce, yo era
247 inquieta.

248
249 En las formaciones era inquieta, era inquieta en las clases, yo
250 preguntaba mucho, preguntaba mucho y algunos maestros se
251 disgustaban, a otros les agradaban mis preguntas. Me
252 gustaba... yo terminaba una actividad y me gustaba que me
253 dieran otra, porque si yo terminaba la actividad y otros no la
254 terminaban yo me ponía a charlar, eso sí téngalo por seguro.
255 Obviamente nuestra... ese era uno de los caminos a seguir,
256 cuando uno terminaba de dar sus clases en la escuela anexa,
257 uno llegaba a la normal y tenía que hacer su autoevaluación.
258 ¿Qué paso?, ¿Y sabe que descubrí?, Por estar distraída...
259 estaba pensando en otra cosa y le dije al muchacho, el
260 muchacho me dice seres vivos, "¡las piedras!", yo "perfecto, muy
261 bien"... y llegué a la conclusión que por estar distraída y le decía,
262 mi maestra de práctica me decía, mis hermanos somos 12 y 10
263 nos fuimos por la educación, entonces obviamente en esa
264 normal ya habían estado otros hermanos y me decían
265 "Montenegro, a ustedes nunca nadie les quitó una clase, sus
266 hermanos eran excelentes, ¡Tu no vas a ser la excepción!",
267

268 Entonces eso como que ¡uy! sacudió, y llegué a la conclusión
269 que por estar distraída, la directora "¿qué te pasó?", "Por estar
270 distraída en otra cosa" y me dijo mi maestra "no necesariamente
271 te debes concentrar en una sola cosa, debes adquirir la
272 habilidad para atender dos o tres cosas al tiempo, pero cada
273 una encauzada correctamente", yo me quedé pensando y esto
274 ¿cómo se come? ¿cómo así? Me quedé pensando, entonces
275 ella me vio y "si Montenegro, tú puedes estar escuchando
276 música y pueden estar leyendo, y puedes pensar en lo
277 romántico que pueda ser la canción, pero estás sacando ideas
278 principales (la profesora golpea con sus dedos la mesa), y vas
279 haciendo tu ensayo. No es que haya estado bien que te hayas
280 distraído, sino que concentraste toda tu atención en ese
281 pensamiento que tuviste en ese momento", entonces
282 obviamente ahí aprendí la lección que hay que despertarse, hay
283 que estar más pilo, hay que estar más, más... porque no fueron
284 nervios, de ninguna manera, de ninguna manera fueron nervios
285 porque desde séptimo, uno entraba a sexto y nos ponían a
286 hablar al frente con carteleras, sin carteleras, allá en las

13 Yo era muy inquieta

Aspectos vinculativos del acto ético: yo preguntaba mucho, preguntaba mucho y algunos maestros se disgustaban, a otros les agradaban mis preguntas. Me gustaba... yo terminaba una actividad y me gustaba que me dieran otra, porque si yo terminaba la actividad y otros no la terminaban yo me ponía a charlar, eso sí téngalo por seguro; Por estar distraída... estaba pensando en otra cosa;

Cronotopo: Normal.

Dialogismo: En las formaciones era inquieta, era inquieta en las clases; Obviamente nuestra... ese era uno de los caminos a seguir, cuando uno terminaba de dar sus clases en la escuela anexa, uno llegaba a la normal y tenía que hacer su autoevaluación; ¿Qué paso?, ¿Y sabe que descubrí?, Por estar distraída... y le dije al muchacho, el muchacho me dice seres vivos, "¡las piedras!", yo "perfecto, muy bien"... y llegué a la conclusión que por estar distraída y le decía, mi maestra de práctica me decía, mis hermanos somos 12 y 10 nos fuimos por la educación, entonces obviamente en esa normal ya habían estado otros hermanos y me decían "Montenegro, a ustedes nunca nadie les quitó una clase, sus hermanos eran excelentes, ¡Tu no vas a ser la excepción!".

14 Ahí aprendí la lección

Aspectos vinculativos del acto ético: yo me quedé pensando y esto ¿cómo se come? ¿cómo así? Me quedé pensando; entonces obviamente ahí aprendí la lección que hay que despertarse, hay que estar más pilo, hay que estar más, más... porque no fueron nervios, de ninguna manera, de ninguna manera fueron nervios;

Cronotopo: La Normal Superior.

Dialogismo: Entonces eso como que ¡uy! sacudió, y llegué a la conclusión que por estar distraída, la directora "¿qué te pasó?", "Por estar distraída en otra cosa" y me dijo mi maestra "no necesariamente te debes concentrar en una sola cosa, debes adquirir la habilidad para atender dos o tres cosas al tiempo, pero cada una encauzada correctamente"; entonces ella me vio y "si Montenegro, tú puedes estar escuchando música y pueden estar leyendo, y puedes pensar en lo romántico que pueda ser la canción, pero estás sacando ideas principales (la profesora golpea con sus dedos la mesa), y vas haciendo tu ensayo. No es que haya estado bien que te hayas distraído, sino que concentraste toda tu atención en ese pensamiento que tuviste en ese momento"; porque desde séptimo, uno entraba a sexto y nos ponían a hablar al frente con carteleras, sin carteleras, allá en las formaciones. No fueron nervios, fue cuestión de eso, pero igual ya entendí como el manejo que debí darle a esa situación. Ella me dijo la manera como habría podido corregirlo, entonces lo que hice yo fue asustarme y mi maestra decirme (golpea la mesa con la mano) "se sienta", mi maestra consejera, y pues... pero ella me dijo "cuando usted le suceda que ya sea profesional, que esté en su campo de trabajo, usted tiene que solucionarlo y solucionarlo rápido, no ponerse: muchachos, es que me parece, que lo lee y,

<p>287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328</p>	<p>formaciones. No fueron nervios, fue cuestión de eso, pero igual ya entendí como el manejo que debí darle a esa situación. Ella me dijo la manera como habría podido corregirlo, entonces lo que hice yo fue asustarme y mi maestra decirme (golpea la mesa con la mano) "se sienta", mi maestra consejera, y pues... pero ella me dijo "cuando usted le suceda que ya sea profesional, que esté en su campo de trabajo, usted tiene que solucionarlo y solucionarlo rápido, no ponerse: muchachos, es que me parece, que lo lee y, me parece, pero no estoy segura... no. Ese no me parece o es blanco o es negro".</p> <p>En la Normal era... yo me paraba allá y yo les decía bueno "voy a suponer que yo estoy en un colegio, en uno de los...", yo me paraba allá toda estirada, y yo les decía "vamos a suponer que yo estoy trabajando en la ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad"... y todas "jaja, si eso es difícil, ¿con qué plata?", Todas éramos provincianas, todo el mundo de pueblos; Jubala, Gacheta, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta... todos esos pueblos de la región del valle de Tensa y de la región del Guavio "¡jaja!, Pilar sí sueña", y les dije "me voy para la ciudad... lo verán, Pilar Montenegro llegando a la ciudad, y voy a trabajar en uno de los mejores colegios", yo les decía. Entonces yo me paraba allá y yo les decía "bueno; vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar la clase", y empezábamos así. Y con los profes hablábamos... ellos siempre, cuando teníamos la oportunidad de hablar extracurricularmente, ellos nos tocaban como ese futuro, nos tocaban como ese futuro.</p> <p>Recuerdo mucho al profesor Galarza, el profesor Galarza, no más, que frunciera "qrrr, qrr", eso ya quedaba uno temblando, ¿pero sabe que esa educación me gustó? ¡Era rígida! uno tenía que ser en las formaciones así (y asume una posición firme) "¡Oh gloria inmarcesible...!". Todo tenía como un derecho. En el comedor usted tenía que comer y cuidadito con votar un plato, y eso se me quedó, yo me paro aquí y de ahí no me pasa el que no me termina la fruta. Todo el mundo tiene que comerse todo lo de la bandeja. ¡A mí se me quedaron muchas cosas y las practico, tal cual! El profe Galarza ¡Me acuerdo tanto! ¿cómo se ve Montenegro en el 2000? "¡¿Este profe está loco?!", pensé (risas), imagínese, era como el 84, 83, 1984 o 1983, ¡Imagínese cuánta tierra!, 17 o 16 años.</p>	<p>me parece, pero no estoy segura... no. Ese no me parece o es blanco o es negro".</p> <p>15 Futuro Aspectos vinculativos del acto ético: yo me paraba allá toda estirada, y yo les decía "vamos a suponer que yo estoy trabajando en la ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad". Cronotopo: Normal; Provincianas: Jubala, Gacheta, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta; valle de Tensa: Guavio. Futuro. Dialogismo: En la normal era... yo me paraba allá y yo les decía bueno "voy a suponer que yo estoy en un colegio, en uno de los...", yo me paraba allá toda estirada, y yo les decía "vamos a suponer que yo estoy trabajando en la ciudad, porque yo me voy a ir para la ciudad"... y todas "jaja, si eso es difícil, ¿con qué plata?", Todas éramos provincianas, todo el mundo de pueblos; Jubala, Gacheta, Une, Manta, Ubateque, Tibirita, Macheta... todos esos pueblos de la región del valle de Tensa y de la región del Guabio "¡jaja!, Pilar sí sueña", y les dije "me voy para la ciudad... lo verán, Pilar Montenegro llegando a la ciudad, y voy a trabajar en uno de los mejores colegios", yo les decía. Entonces yo me paraba allá y yo les decía "bueno; vamos a tratar tal tema, pregunten, yo les voy a dictar la clase", y empezábamos así. Y con los profes hablábamos... ellos siempre, cuando teníamos la oportunidad de hablar extracurricularmente, ellos nos tocaban como ese futuro, nos tocaban como ese futuro.</p> <p>16 Cuánta tierra Aspectos vinculativos del acto ético: ¿pero sabe que esa educación me gustó? ¡Era rígida!; y eso se me quedó, yo me paro aquí y de ahí no me pasa el que no me termina la fruta. Todo el mundo tiene que comerse todo lo de la bandeja. ¡A mí se me quedaron muchas cosas y las practico, tal cual!. Cronotopo: Normal formaciones, Comedor escolar del FAZU, 2000, 83-84, 16, 17 años. Dialogismo: Recuerdo mucho al profesor Galarza, el profesor Galarza, no más, que frunciera "qrrr, qrr", eso ya quedaba uno temblando, uno tenía que ser en las formaciones así (y asume una posición firme) "¡Oh gloria inmarcesible...!". Todo tenía como un derecho. En el comedor usted tenía que comer y cuidadito con votar un plato; El profe Galarza ¡Me acuerdo tanto! ¿cómo se ve Montenegro en el 2000? "¡¿Este profe está loco?!", pensé (risas), imagínese, era como el 84, 83, 1984 o 1983, ¡Imagínese cuánta tierra!, 17 o 16 años.</p>	
--	--	---	--

329 Yo "¿Qué es esto? ¿Está loco?!, Este profe está loco",
330 "Montenegro haber ¿cómo te ves en el 2000?. ¿Te ves siendo
331 humillada? ¿Te ves como una obrera? ¿Cómo te ves en el
332 2000?... ¡Tú Alicia!..." bueno, a todas las de mi grupo "¿cómo te
333 ves en el 2000? ¿Cómo te ves en el 2000?"... Y nosotras "no
334 profe, es que tenemos..." "no señoras, se me quedan aquí
335 sentadas" (dando golpes en la mesa con la mano) "¡me
336 contestan la pregunta! ¿cómo se ven en el año 2000?!"... "¿cuál
337 es su proyección?", Y oye profe eso me tocó la vida. Entonces
338 yo empecé a pensar y yo empecé a reírme cuando el profe,
339 cuando yo no sabía algo a mí me daba era risa, o sea, cuando
340 yo no sabía a mí me cogía la risa... ¿profe, quiere que le cuente
341 un secreto aquí en esta entrevista? (Risas) que la van a
342 escuchar varias personas... cuando yo estaba en décimo me
343 iban a echar de la normal... ¿y sabe por qué? Porque me le
344 enfrenté a un profesor.

345
346 Una compañera, a una de mis compañeras se le manchó la
347 falta, le llegó el periodo y se le manchó la falta y la ridiculizó
348 enfrente de todo el mundo. Imagínese, habían hombres y
349 mujeres porque era mixto. O sea, la normal era sólo de mujeres,
350 pero obviamente en el lapso que era de cinco a siete de la tarde
351 habían hombres y otras chicas del pueblo, las hijas de papi y
352 mami que no necesitaban de la beca, porque yo estudié becada
353 o si no yo no hubiera podido estudiar, porque mi mami dijo, y mi
354 mami quedó viuda, mi papi murió cuando yo tenía 10 años,
355 imagínese somos 12, póngale cuántos quedaron sin estudiar,
356 entonces la beca o quédense en la finca echando azadón,
357 entonces cogió y dijo "¡Cochina!, porque no... ¡párese! Mire eso,
358 ¡mire esa sangradera! ¿De dónde le sale esa sangre?! ¡Mire!,
359 limpie eso..." ¿sabe que le dije al profesor?... Me paré yo (la
360 profesora se pone en pie y alza la mano) "¡profesor! ¿usted tiene
361 mamá?"... Casi me votan, por este pelo (haciendo el gesto con
362 la mano), porque le dije ¿qué sí tenía mamá?. "A rectoría".
363 Citaron a mi mamá y entonces mi mamá llamó a mis hermanos
364 que ya eran maestros. Eso fue un cuento (riendo), eso se fue
365 Moisés, Ignacio dijeron bueno, y allá todos los maestros
366 alrededor... Él me atacaba y todos los maestros en favor mío,
367 porque eso era una reunión en grande "¡pero es que ella me
368 nombró mi madre!, ¡Pero es que yo no sé qué!" y no me dejaban
369 hablar. Entonces yo me paré y dije (con voz pausada) "que
370 pena, ustedes nos dicen profesores, ustedes nos dicen que

17 Me iban a echar de la Normal

Aspectos vinculativos del acto ético: cuando yo estaba en décimo me iban a echar de la normal... ¿y sabe por qué? Porque me le enfrenté a un profesor.

Cronotopo: Normal, 2000.

Dialogismo: Yo "¿Qué es esto? ¿Está loco?!, Este profe está loco", "Montenegro haber ¿cómo te ves en el 2000?. ¿Te ves siendo humillada? ¿Te ves como una obrera? ¿Cómo te ves en el 2000?... ¡Tú Alicia!..." bueno, a todas las de mi grupo "¿cómo te ves en el 2000? ¿Cómo te ves en el 2000?"... Y nosotras "no profe, es que tenemos..." "no señoras, se me quedan aquí sentadas" (dando golpes en la mesa con la mano) "¡me contestan la pregunta! ¿cómo se ven en el año 2000?!"... "¿cuál es su proyección?", Y oye profe eso me tocó la vida. Entonces yo empecé a pensar y yo empecé a reírme cuando el profe, cuando yo no sabía algo a mí me daba era risa, o sea, cuando yo no sabía a mí me cogía la risa... ¿profe, quiere que le cuente un secreto aquí en esta entrevista? (Risas) que la van a escuchar varias personas...

18 Yo estudié becada o si no yo no hubiera podido estudiar

Aspectos vinculativos del acto ético: ¿sabe que le dije al profesor?... Me paré yo (la profesora se pone en pie y alza la mano) "¡profesor! ¿usted tiene mamá?"...; Entonces yo me paré y dije (con voz pausada) "que pena, ustedes nos dicen profesores, ustedes nos dicen que nosotros somos maestros y ustedes nos han enseñado que uno debe escuchar a sus alumnos; Yo soy su alumna y necesito que me escuchen";

Cronotopo: Normal

Dialogismo: Una compañera, a una de mis compañeras se le manchó la falta, le llegó el periodo y se le manchó la falta y la ridiculizó enfrente de todo el mundo. Imagínese, habían hombres y mujeres porque era mixto. O sea, la normal era sólo de mujeres, pero obviamente en el lapso que era de cinco a siete de la tarde habían hombres y otras chicas del pueblo, las hijas de papi y mami que no necesitaban de la beca, porque yo estudié becada o si no yo no hubiera podido estudiar, porque mi mami dijo, y mi mami quedó viuda, mi papi murió cuando yo tenía 10 años, imagínese somos 12, póngale cuántos quedaron sin estudiar, entonces la beca o quédense en la finca echando azadón, entonces cogió y dijo "¡Cochina!, porque no... ¡párese! Mire eso, ¡mire esa sangradera! ¿De dónde le sale esa sangre?! ¡Mire!, limpie eso..."; Casi me votan, por este pelo (haciendo el gesto con la mano), porque le dije ¿qué sí tenía mamá?. "A rectoría". Citaron a mi mamá y entonces mi mamá llamó a mis hermanos que ya eran maestros. Eso fue un cuento (riendo), eso se fue Moisés, Ignacio dijeron bueno, y allá todos los maestros alrededor... Él me atacaba y todos los maestros en favor mío, porque eso era una reunión en grande "¡pero es que ella me nombró mi madre!, ¡Pero es que yo no sé qué!" y no me dejaban hablar.

371 nosotros somos maestros y ustedes nos han enseñado que uno
372 debe escuchar a sus alumnos. Yo soy su alumna y necesito que
373 me escuchen"

374
375 El profesor le dijo a mi compañera, a Alicia, cochina, mire esa
376 sangre, los muchachos se reían, ella toda colorada así, se puso
377 a llorar, pues yo me paré y le dije "¿profe, usted no tiene
378 mamá?", Pero yo no se lo dije, ni más faltaba, con la intención
379 de irle a nombrar a su mamá, no ve que yo también tengo mi
380 mamá... eso yo no recuerdo que más le dije entonces, pero yo
381 temblando, porque todos los profesores de la normal ahí. Eso
382 yo temblaba y todo, la voz me temblaba. "Yo lo que le quise decir
383 es que ¡a su mamá también le llegaba el periodo!, y que no ve
384 que ella se sintió mal porque todos los muchachos..." imagínese
385 en ese tiempo eso era un tabú, o sea, eso era... si esa chica
386 duro en burla como dos meses y eso fue un trabajo largo de, de
387 las profesoras de las directoras de internas para calmarla y la
388 chica se iba a retirar, toda acomplejada, ¡imagínese!. Entonces
389 ya me iban a hacer el acta de expulsión, entonces Juan, mi
390 hermano, el rector de la OEA, que ya es pensionado, se paró y
391 les dijo "si echan a mi hermana el profesor también se va", y
392 todos... "¡Y luego ¿usted quiénes?!", "Está hablando con un
393 colega". Se para Ignacio "acá está otro colega". El otro no se
394 paró, Moisés, porque él es contador, él es contador público, era
395 en esa época contador público, ahorita que ha profundizado sus
396 estudios en otros campos... se quedaron "¿cómo así que
397 colega?" "Si, yo soy rector de tal parte, yo trabajo en tal parte,
398 yo estoy intentando hacer mis escritos y trabajo en tal colegio"...
399 "¡Salgase Montenegro!", y me sacaron, y allá arreglaron y no me
400 expulsaron (risas, risas). Le cuento que donde me echen yo no
401 estaba aquí sentada. ¡A la finca! profe. En este momento
402 todavía echando azadón... allá en la finca. Quizás con 10 hijos,
403 con ocho, quizás sola.

404
405 Sobre el preparador de clases de la Normal... ¡Jmmm! ¡Dios
406 mío! ese cuaderno (emocionada, aplaude varias veces). No
407 tengo un cuaderno para mostrárselo, ¡Qué tristeza! Porque las
408 maestras consejeras se... yo creo que guardaban los peores
409 cuadernos y los mejores. Mis cuadernos, todos mis cuadernos,
410 no tengo uno, pero era cuaderno argollado, tenía que ser todo
411 perfecto, hora, día, hora, día, si eran sociales, si era
412 matemáticas, si era educación física. Todos los pasos. Si me

19 En ese tiempo eso era un tabú

Aspectos vinculativos del acto ético: pues yo me paré y le dije "¿profe, usted no tiene mamá?". Pero yo no se lo dije, ni más faltaba, con la intención de irle a nombrar a su mamá, no ve que yo también tengo mi mamá... en ese tiempo eso era un tabú, o sea, eso era... si esa chica duro en burla como dos meses y eso fue un trabajo largo de, de las profesoras de las directoras de internas para calmarla y la chica se iba a retirar, toda acomplejada, ¡imagínese!. Le cuento que donde me echen yo no estaba aquí sentada. ¡A la finca! profe. En este momento todavía echando azadón... allá en la finca. Quizás con 10 hijos, con ocho, quizás sola.

Cronotopo: La Normal

Dialogismo: El profesor le dijo a mi compañera, a Alicia, cochina, mire esa sangre, los muchachos se reían, ella toda colorada así, se puso a llorar; eso yo no recuerdo que más le dije entonces, pero yo temblando, porque todos los profesores de la normal ahí. Eso yo temblaba y todo, la voz me temblaba. "Yo lo que le quise decir es que ¡a su mamá también le llegaba el periodo!, y que no ve que ella se sintió mal porque todos los muchachos..." imagínese; Entonces ya me iban a hacer el acta de expulsión, entonces Juan, mi hermano, el rector de la OEA, que ya es pensionado, se paró y les dijo "si echan a mi hermana el profesor también se va", y todos... "¡Y luego ¿usted quiénes?!", "Está hablando con un colega"; Se para Ignacio "acá está otro colega". El otro no se paró, Moisés, porque él es contador, él es contador público, era en esa época contador público, ahorita que ha profundizado sus estudios en otros campos... se quedaron "¿cómo así que colega?" "Si, yo soy rector de tal parte, yo trabajo en tal parte, yo estoy intentando hacer mis escritos y trabajo en tal colegio"... "¡Salgase Montenegro!", y me sacaron, y allá arreglaron y no me expulsaron (risas, risas).

20 Sobre el preparador de clases

Aspectos vinculativos del acto ético: Mis cuadernos, todos mis cuadernos, no tengo uno, pero era cuaderno argollado, tenía que ser todo perfecto, hora, día, hora, día, si eran sociales, si era matemáticas, si era educación física. Todos los pasos. Si me pregunta los pasos me corcha, pero me acuerdo de algunos. Ahorita con estos terremotos que son lo más hermoso pero ¡oooyyyy!, Dios mío, toca tenerlos motivados todo el tiempo o si no nos fregamos.

Cronotopo: La Normal

Dialogismo: Sobre el preparador de clases de la Normal... ¡Jmmm! ¡Dios mío! ese cuaderno (emocionada, aplaude varias veces). No tengo un cuaderno para mostrárselo, ¡Qué tristeza! Porque las maestras consejeras se... yo creo que

413 pregunta los pasos me corcha, pero me acuerdo de algunos.
414 Motivación era lo primero, motivación; luego, en esa época se
415 llamaba, recuento del tema anterior; luego desarrollo de la
416 clase, mire me estoy acordando, ¡si ve mi memoria mi profe!,
417 desarrollo de la clase; evaluación y tarea. Pero ¿qué pasaba en
418 ese entonces mi profe?. Es curioso (riéndose), la motivación la
419 hacía uno empezando la clase y eran 10 minutos de motivación
420 y se acababa la motivación. Ahorita con estos terremotos que
421 son lo más hermoso pero ¡ooooyyyy!, Dios mío, toca tenerlos
422 motivados todo el tiempo o si no nos fregamos.

423
424 La ortografía, la ortografía, mire si se le iban... ¿a mí se me iban
425 errores? ¡Claro!, claro que se me iban errores, claro, muchos.
426 En una planilla se me iban tres, cuatro errores. ¿Sabe cuántas
427 veces tocaba volver a hacer la planilla? Dos veces, entonces
428 tocaba mejor mirar primero en el diccionario, preguntarle a la
429 directora de internas "profe, mire tal palabra que no la encontré
430 en el diccionario", "¡ah!, bueno, tal se escribe tal". La letra, si va
431 una palabra que no fuera bolita y palito, repita la planilla y con
432 la planilla la revisaban, como le dije antes, dos o tres días con
433 antelación a la clase y obviamente revisaban el material, los
434 frisos, esos eran los famosos frisos que uno compraba. En las
435 misceláneas uno compraba unas láminas que vendían, según
436 lo que uno fuera a hablar: el verbo, o por ejemplo en
437 matemáticas, por ejemplo potenciación, o... bueno según el
438 tema eso vendían cualquier cantidad de láminas, eso eran cajas
439 y cajas por materia, que uno ahí encontraba, como para la
440 ilustración. Pero me sirvió mucho, me sirvió mucho... quizás si
441 no... yo pienso que si salgo como, como de pronto el profe
442 (haciendo referencia al entrevistador) que hizo normal su
443 carrera, su licenciatura y se enfrentó a un grupo, le cuento profe
444 que me le quito el sombrero, me lo quito profe, porque ustedes
445 no tienen las herramientas, no cogieron las herramientas que
446 dan en una normal y aun así ustedes se defienden y se
447 defienden muy bien y me les quito el sombrero. ¡Yo le confieso
448 y le soy sincera! que si yo no hubiese pasado por la normal a mí
449 esto me gana, me gana.

450
451 Definitivamente la Normal me dio las herramientas, fueron las
452 bases del gran edificio, en todo aspecto, desde saber que tengo
453 que llegar a mi trabajo con los zapatos embolados, desde ahí
454 en adelante y tengo que preocuparme que si lloró, que si se

guardaban los peores cuadernos y los mejores; Motivación era lo primero,
motivación; luego, en esa época se llamaba, recuento del tema anterior; luego
desarrollo de la clase, mire me estoy acordando, ¡si ve mi memoria mi profe!,
desarrollo de la clase; evaluación y tarea. Pero ¿qué pasaba en ese entonces
mi profe?. Es curioso (riéndose), la motivación la hacía uno empezando la clase
y eran 10 minutos de motivación y se acababa la motivación.

21 La ortografía

Aspectos vinculativos del acto ético: La ortografía, la ortografía, mire si se le iban...
¿Sabe cuántas veces tocaba volver a hacer la planilla? Dos veces; Pero me
sirvió mucho, me sirvió mucho... quizás si no... yo pienso que si salgo como,
como de pronto el profe (haciendo referencia al entrevistador) que hizo normal
su carrera, su licenciatura y se enfrentó a un grupo, le cuento profe que me le
quito el sombrero, me lo quito profe, porque ustedes no tienen las herramientas,
no cogieron las herramientas que dan en una normal y aun así ustedes se
defienden y se defienden muy bien y me les quito el sombrero. ¡Yo le confieso
y le soy sincera! que si yo no hubiese pasado por la normal a mí esto me gana,
me gana.

Cronotopo: En la Normal.

Dialogismo: ¿a mí se me iban errores? ¡Claro!, claro que se me iban errores, claro,
muchos. En una planilla se me iban tres, cuatro errores. entonces tocaba mejor
mirar primero en el diccionario, preguntarle a la directora de internas "profe,
mire tal palabra que no la encontré en el diccionario", "¡ah!, bueno, tal se escribe
tal". La letra, si va una palabra que no fuera bolita y palito, repita la planilla y
con la planilla la revisaban, como le dije antes, dos o tres días con antelación a
la clase y obviamente revisaban el material, los frisos, esos eran los famosos
frisos que uno compraba. En las misceláneas uno compraba unas láminas que
vendían, según lo que uno fuera a hablar: el verbo, o por ejemplo en
matemáticas, por ejemplo potenciación, o... bueno según el tema eso vendían
cualquier cantidad de láminas, eso eran cajas y cajas por materia, que uno ahí
encontraba, como para la ilustración.

22 La Normal me dio las herramientas

Aspectos vinculativos del acto ético: Definitivamente la Normal me dio las
herramientas, fueron las bases del gran edificio, en todo aspecto, desde saber
que tengo que llegar a mi trabajo con los zapatos embolados, desde ahí en

455 orinó en el pantalón o si está triste, o si está en el recreo y está
456 allá todo aislado ¿algo le pasa?, y no hacer caso omiso, sino
457 tengo que mirar a ver cómo le ayudo a ese muchacho. Profe yo
458 recuerdo una frase, y siempre me devuelvo, profe lo voy a tener
459 aquí hasta las 10 de la noche... nos decía la profesora de
460 fundamentos ¡ah! ¡ésa profesora!, Lizeth Corredor, Agustín
461 Tamayo, mis profes de la normal, sabe que han sido... no tengo
462 palabras, mis profes, a mis profes si los viera yo les diría,
463 profesor y los saludaría como si fuera una niña, como si
464 estuviera en sexto, porque aprendí tanto de ellos, la profe Lizeth
465 Corredor nos decía "si un niño no entiende el verbo, lo puede
466 consultar en un libro, maestros", nos decían maestros, y eso nos
467 subía allá lejos. Y el día de grado, ¿no le digo que placa?...
468 ¡Profesora!, le daba emoción a uno leer eso, profesora Micaela
469 del Pilar Montenegro Aldana. Yo, cuando recibí el diploma, me
470 lo entregó la mejor consejera de práctica, ella me lo dio, me dio
471 mi diploma. Le voy a traer mis fotos del grado para que las mire.
472 ¡Y sentir que ya era maestra y mi diploma en la mano!... ¡no!
473 ¡¿cómo no iba a ahorrar profe?! ¿Cómo no iba a trabajar dos
474 años y medio en lo que ya le conté para venir y estudiar y seguir
475 en lo mío? Era algo... ¿sabe qué? Esta profesión yo la llevé aquí
476 en el alma (señalando con sus dos manos la región de su
477 corazón). Que estoy cansada en este momento, si profe, y hay
478 días que, que dijo Dios mío ¡ya!, ya he trabajado suficiente,
479 porque es que los grupos de ahora, déjeme decirle, algo
480 complejo, mucha problemática. Pero se lo he dicho y se lo diré
481 siempre es la mejor profesión del mundo, lo mejor que yo pude
482 elegir. Profe me desvíe ¿qué me había preguntado?

483
484 ¡AH! le estaba contando que si no hubiera tenido esas
485 herramientas a la mano de la normal esto me gana. Se imagina,
486 llego yo y Danilo me entrega ese curso indisciplinado y que yo
487 salga acá de una Universidad y licenciada, por ejemplo, y en
488 física o en biología, y que yo llegue allá y me diga... yo salgo
489 corriendo y me pongo a llorar. ¿Recuerda esta profe que era
490 ingeniera...?, esa profe monita que después vendía algo de
491 catálogo y que vino a dar biología... ¡ah no! el profe no estaba.
492 Eso fue antes de ustedes. Ingeniera ¿qué es...? hem... algo
493 relacionado con la educación, profe bióloga, no recuerdo... y a
494 ella le ganó, ¡ella no!, ella llegaba a la sala de profesores, una
495 china como de 25 años y duró como dos meses y dijo yo
496 renunció a esto, yo no puedo con esto, yo no puedo con el

adelante y tengo que preocuparme que si lloró, que si se orinó en el pantalón o si está triste, o si está en el recreo y está allá todo aislado ¿algo le pasa?, y no hacer caso omiso, sino tengo que mirar a ver cómo le ayudo a ese muchacho. Profe yo recuerdo una frase, y siempre me devuelvo, profe lo voy a tener aquí hasta las 10 de la noche... ¡no! ¡¿cómo no iba a ahorrar profe?! ¿Cómo no iba a trabajar dos años y medio en lo que ya le conté para venir y estudiar y seguir en lo mío? Era algo... ¿sabe qué? Esta profesión yo la llevé aquí en el alma (señalando con sus dos manos la región de su corazón). Que estoy cansada en este momento, si profe, y hay días que, que dijo Dios mío ¡ya!, ya he trabajado suficiente, porque es que los grupos de ahora, déjeme decirle, algo complejo, mucha problemática. Pero se lo he dicho y se lo diré siempre es la mejor profesión del mundo, lo mejor que yo pude elegir.

Cronotopo: La Normal;

Dialogismo: nos decía la profesora de fundamentos ¡ah! ¡ésa profesora!, Lizeth Corredor, Agustín Tamayo, mis profes de la normal, sabe que han sido... no tengo palabras, mis profes, a mis profes si los viera yo les diría, profesor y los saludaría como si fuera una niña, como si estuviera en sexto, porque aprendí tanto de ellos, la profe Lizeth Corredor nos decía "si un niño no entiende el verbo, lo puede consultar en un libro, maestros", nos decían maestros, y eso nos subía allá lejos. Y el día de grado, ¿no le digo que placa?... ¡Profesora!, le daba emoción a uno leer eso, profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana. Yo, cuando recibí el diploma, me lo entregó la mejor consejera de práctica, ella me lo dio, me dio mi diploma. Le voy a traer mis fotos del grado para que las mire. ¡Y sentir que ya era maestra y mi diploma en la mano!...

23 Esto casi me gana

Aspectos vinculativos del acto ético: ¡AH! le estaba contando que si no hubiera tenido esas herramientas a la mano de la normal esto me gana. Y le soy sincera mi profe, si yo no hubiese tenido las herramientas de la normal yo ese día, yo digo no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien, y me hubiera ido a taconear a otro lado (risa).

Cronotopo: En el Colegio FAZU, antes del 2010.

Dialogismo: Se imagina, llego yo y Danilo me entrega ese curso indisciplinado y que yo salga acá de una Universidad y licenciada, por ejemplo, y en física o en biología, y que yo llegue allá y me diga... yo salgo corriendo y me pongo a llorar. ¿Recuerda esta profe que era ingeniera...?, esa profe monita que después vendía algo de catálogo y que vino a dar biología... ¡ah no! el profe no estaba. Eso fue antes de ustedes. Ingeniera ¿qué es...? hem... algo relacionado con la educación, profe bióloga, no recuerdo... y a ella le ganó, ¡ella no!, ella llegaba a la sala de profesores, una china como de 25 años y duró como dos meses y dijo yo renunció a esto, yo no puedo con esto, yo no puedo con el manejo del grupo, yo tengo unos conocimientos y un día casi llorando en la sala de profesores. ¡No!, eso fue antes de ustedes, el grupo que había antes de

497 manejo del grupo, yo tengo unos conocimientos y un día casi
498 llorando en la sala de profesores. ¡No!, eso fue antes de
499 ustedes, el grupo que había antes de ustedes, porque ustedes
500 llegaron en el 2010. Y decía "¡yo no puedo!, ¡yo no puedo!, ¡yo
501 tengo que buscar lo que yo estudie!, ¡mi ingeniería y seguir con
502 mis ventas! ¡Yo no, yo no puedo!, ¡a estos muchachos ¿quién
503 los controla?! Que uno llora, que el otro le pegó, que el otro lo
504 sacó el papá a medianoche, que consume droga, que se están
505 manoseando, que se están agarrando, ¡Yo no sé cómo afrontar
506 eso!", la profesora se fue. Y le soy sincera mi profe, si yo no
507 hubiese tenido las herramientas de la normal yo ese día, yo digo
508 no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien, y me
509 hubiera ido a taconear a otro lado (risa).

510
511 Viajé en 1988, pero finalmente entre a estudiar hasta el 1993;
512 pero nunca me gasté el dinero, el dinero siempre lo tuve ahí. El
513 temor de entrar a estudiar, pues pensaba "esa plata es
514 sagrada", porque la había ganado con el sudor de la frente y no
515 sólo de la frente, eso sería mentira, eso no sólo suda la frente,
516 es el sudor de todo el cuerpo. Viajé para Bogotá en julio del
517 1988, me fui a vivir con Ignacio, mi hermano. Viajábamos a
518 Tunja, yo entraba a los colegios con propiedad y yo cogía los
519 libros de mi hermano, mi hermano empezó con unos libros
520 llamados: *Me Preparo para ganar primero de primaria, Me*
521 *preparo para ganar segundo, Me preparo para ganar tercero,*
522 *cuarto, quinto* y así sucesivamente. Esos fueron los primeros
523 libros de mi hermano. Luego libros para ingresar al bachillerato,
524 para el ICFES.

525
526
527
528 Él ha escrito bastante (Ignacio, mi hermano), mejor dicho, no
529 recuerdo ahorita, tiene uno también del 1290 que es reciente,
530 esos los encuentra en la **Cooperativa del Magisterio**. Entonces
531 con esos libritos que eran verde con amarillo, jamás se me
532 olvidará, tenían una franja verde y una franja amarilla y nos
533 íbamos para **Tunja** en un carrito pequeñito porque los recursos
534 no daban para un carro lujoso, grande. Un carrito pequeñito y
535 ahí empacábamos los libros y eso sí, tocaba irse bien arreglado,
536 porque de lo contrario graves. Y llegar, y a mí no me daba
537
538

ustedes, porque ustedes llegaron en el 2010. Y decía "¡yo no puedo!, ¡yo no puedo!, ¡yo tengo que buscar lo que yo estudie!, ¡mi ingeniería y seguir con mis ventas! ¡Yo no, yo no puedo!, ¡a estos muchachos ¿quién los controla?! Que uno llora, que el otro le pegó, que el otro lo sacó el papá a medianoche, que consume droga, que se están manoseando, que se están agarrando, ¡Yo no sé cómo afrontar eso!", la profesora se fue.

24 Viajar a Bogotá

Aspectos vinculativos del acto ético: pero nunca me gasté el dinero, el dinero siempre lo tuve ahí; porque la había ganado con el sudor de la frente; Viajé para Bogotá en julio del 1988.

Cronotopo: 1988-1993.

Dialogismo: Viajé en 1988, pero finalmente entre a estudiar hasta el 1993; El temor de entrar a estudiar, pues pensaba "esa plata es sagrada"; y no sólo de la frente, eso sería mentira, eso no sólo suda la frente, es el sudor de todo el cuerpo; me fui a vivir con Ignacio, mi hermano. Viajábamos a Tunja, yo entraba a los colegios con propiedad y yo cogía los libros de mi hermano, mi hermano empezó con unos libros llamados: *Me Preparo para ganar primero de primaria, Me preparo para ganar segundo, Me preparo para ganar tercero, cuarto, quinto* y así sucesivamente. Esos fueron los primeros libros de mi hermano. Luego libros para ingresar al bachillerato, para el ICFES.

25 Vendí, vendí bastante

Aspectos vinculativos del acto ético: Y llegar, y a mí no me daba miedo...; yo iba y hablaba a los profesores, ¡eso me compraban!. Vendí, vendí bastante.

Cronotopo: Tunja; Cooperativa del Magisterio;

Dialogismo: Él ha escrito bastante (Ignacio, mi hermano), mejor dicho, no recuerdo ahorita, tiene uno también del 1290 que es reciente, esos los encuentra en la Cooperativa del Magisterio. Entonces con esos libritos que eran verde con amarillo, jamás se me olvidará, tenían una franja verde y una franja amarilla y nos íbamos para Tunja en un carrito pequeñito porque los recursos no daban para un carro lujoso, grande. Un carrito pequeñito y ahí empacábamos los libros y eso sí, tocaba irse bien arreglado, porque de lo contrario graves. Entrábamos y mi hermano hablaba con el rector o con la rectora, con quien fuera hablaba y yo bueno, me decía -pase allá Micaela.

539 miedo... Entrábamos y mi hermano hablaba con el rector o con
540 la rectora, con quien fuera hablaba y yo bueno, me decía -pase
541 allá Micaela- yo iba y hablaba a los profesores, jeso me
542 compraban! Vendí, vendí bastante.

544 Mi hermano me insistía mucho en que escribiera, yo me fui a
545 vivir con él y me dijo -siéntese y escriba-. Yo escribía un poquito
546 y la verdad ¡Que pereza! Yo le decía a mi hermano -eso Ignacio,
547 mejor ayúdenme a conseguir mi colegio, que yo quiero trabajar
548 con los niños, a mí me hace falta la Normal, me hacen falta los
549 muchachos de las escuelas de la Normal, ayúdeme más bien
550 que yo quiero entrar a trabajar-. Y me puse recordar todo lo que
551 viví en la Normal y todo lo que nos decían nuestras profesoras,
552 la de fundamentos, la de metodología, la de práctica, me
553 acuerdo entrar ese día a la Iglesia entrar por toda la mitad, como
554 entran los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita, cada
555 uno "profesora" y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar
556 Montenegro Aldana", ¿ir a vender libros? ¡no! Yo necesito de los
557 niños, necesito de sus risas, de sus miradas, necesito... ellos
558 son parte de mi vida.

562 La familia siempre tuvo un amigo, él trabajó muchos años en
563 esta localidad, un rector, se llamaba Hernán Montaña. Él murió
564 de un cáncer terrible, muy amigo de la familia, además era el
565 odontólogo de la familia. Y un buen día llamó:

566 -¿Ignacio?-, me pregunto. -no, no señor, no está-, le
567 dije

568 -Doctor Montaña y ¿cómo me le va?-

569 -¡hola!, Pilarcita, usted es la menor- me dijo. - ¿Cómo
570 está?"

571 le dije.- -Yo, pues bien-

572 ¿Ignacio?- pregunto. -No, no señor, él está trabajando-
573 respondí.

574 - ¿Y tú que andas haciendo?"- Me pregunto.

580

26 ¿ir a vender libros? ¡no!

Aspectos vinculativos del acto ético: Ignacio, mejor ayúdenme a conseguir mi colegio, que yo quiero trabajar con los niños, a mí me hace falta la Normal, me hacen falta los muchachos de las escuelas de la Normal, ayúdeme más bien que yo quiero entrar a trabajar-; ¿ir a vender libros? ¡no! Yo necesito de los niños, necesito de sus risas, de sus miradas, necesito... ellos son parte de mi vida.

Cronotopo: 1988-1993.

Dialogismo: Mi hermano me insistía mucho en que escribiera, yo me fui a vivir con él y me dijo -siéntese y escriba-. Yo escribía un poquito y la verdad ¡Que pereza! Yo le decía a mi hermano -eso; Y me puse recordar todo lo que viví en la Normal y todo lo que nos decían nuestras profesoras, la de fundamentos, la de metodología, la de práctica, me acuerdo entrar ese día a la Iglesia entrar por toda la mitad, como entran los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita, cada uno "profesora" y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana".

27 Devolverme ni por el chiras

Aspectos vinculativos del acto ético: si yo no hubiera encontrado rápido mi colegio que es este, la escuela de primaria. Yo me hubiese ido por otro lado, porque no me iba a devolver... No, no, porque yo siempre digo lo que uno quiere toca lucharlo. Yo dije devolverme al campo no, yo le di dos años y medio duro al trabajo en el campo, pero devolverme ni por el chiras, yo necesito trabajar y quiero trabajar es con los niños.

Cronotopo: 1989

Dialogismo: La familia siempre tuvo un amigo, él trabajó muchos años en esta localidad, un rector, se llamaba Hernán Montaña. Él murió de un cáncer terrible, muy amigo de la familia, además era el odontólogo de la familia. Y un buen día llamó:

-¿Ignacio?-, me pregunto. -no, no señor, no está-, le dije

-Doctor Montaña y ¿cómo me le va?-

-¡hola!, Pilarcita, usted es la menor- me dijo. - ¿Cómo está?"

le dije.- -Yo, pues bien-

¿Ignacio?- pregunto. -No, no señor, él está trabajando- respondí.

- ¿Y tú que andas haciendo?"- Me pregunto.

-No doctor, imagínense que sin empleo, yo estoy aquí con Ignacio, pero me siento sin empleo porque yo quiero trabajar es en un colegio- le dije

-¡Tengo palanca Montenegro!, ¡Tengo palanca!, Tráigame mañana estos y estos papeles, te voy a ubicar- me dijo.

581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622

*-No doctor, imagínense que sin empleo, yo estoy aquí con Ignacio, pero me siento sin empleo porque yo quiero trabajar es en un colegio- le dije
-¡Tengo palanca Montenegro!, ¡Tengo palanca!,
Tráigame mañana estos y estos papeles, te voy a ubicar-me dijo.*

Y efectivamente, ese señor está en el cielo porque ese señor ayudó, me ayudó y ayudó a muchísima gente, nos dio el pan en la mesa, nos dio la felicidad de poder... a mí me dio la felicidad de poder trabajar con los niños, porque quizás si yo no hubiera encontrado rápido mi colegio que es este, la escuela de primaria. Yo me hubiese ido por otro lado, porque no me iba a devolver... No, no, porque yo siempre digo lo que uno quiere toca lucharlo. Yo dije devolverme al campo no, yo le di dos años y medio duro al trabajo en el campo, pero devolverme ni por el chiras, yo necesito trabajar y quiero trabajar es con los niños.

Efectivamente al otro día fui le llevé papeles, eso fue en febrero del 1989, porque ya había pasado tiempo. Yo viajé en el 1988, en mitad del año del 1988, me vine con Ignacio y estuve esa mitad de año con lo de la venta de libros, pasaron unos días y listo, me llamó y me dijo: -Pilar, tiene empleo en Usme, en una escuelita que queda en Usme, eso hace frío...- me contó -hace mucho frío, llueve bastante...-, le dije: -no interesa doctor eso así me toque con botas, en la marcha, pero para mí lo más importante es llegar a donde haya niños-.

El 27 marzo de 1989 el corazón me latía así (gestos de latido), ¡porque iba a hacer lo que yo había estudiado! y a la vez sentía nervios. Decía “¿cómo voy a dictar una clase?” y volvía y decía “¡pero si yo estuve en la Normal cuatro años!, yo trabajaba allá prácticamente, a mí no me pagaban, pero yo trabajaba dando mis clases, yo puedo”. Me recibió Danilo, un señor hosco, hoy en día lo quiero mucho, también guerreamos mucho, porque aprendí mucho de él. Un señor hosco, -eso tiene tercero de primaria, es un curso indisciplinado-, me dijo, me parece escucharle la voz, bien puesto, con su voz firme.

Y efectivamente, ese señor está en el cielo porque ese señor ayudó, me ayudó y ayudó a muchísima gente, nos dio el pan en la mesa, nos dio la felicidad de poder... a mí me dio la felicidad de poder trabajar con los niños, porque quizás;

28 Para mí lo más importante es llegar a donde haya niños

Aspectos vinculativos del acto ético: -no interesa doctor eso así me toque con botas, en la marcha, pero para mí lo más importante es llegar a donde haya niños-;

Cronotopo: 1988, 1989.

Dialogismo: Efectivamente al otro día fui le llevé papeles, eso fue en febrero; , porque ya había pasado tiempo. Yo viajé en el 1988, en mitad del año del 1988, me vine con Ignacio y estuve esa mitad de año con lo de la venta de libros, pasaron unos días y listo, me llamó y me dijo: -Pilar, tiene empleo en Usme, en una escuelita que queda en Usme, eso hace frío...- me contó -hace mucho frío, llueve bastante...-, le dije;

29 Primera clase

Aspectos vinculativos del acto ético: hoy en día lo quiero mucho, también guerreamos mucho, porque aprendí mucho de él.

Cronotopo: 27 marzo de 1989

Dialogismo: El 27 marzo de 1989 el corazón me latía así (gestos de latido), ¡porque iba a hacer lo que yo había estudiado! y a la vez sentía nervios. Decía “¿cómo voy a dictar una clase?” y volvía y decía “¡pero si yo estuve en la Normal cuatro años!, yo trabajaba allá prácticamente, a mí no me pagaban, pero yo trabajaba dando mis clases, yo puedo”. Me recibió Danilo, un señor hosco; Un señor hosco, -eso tiene tercero de primaria, es un curso indisciplinado-, me dijo, me parece escucharle la voz, bien puesto, con su voz firme.

623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664

Me dijo -usted es Montenegro, ¿usted es hermana de Juan Montenegro? - Le dije -sí, yo soy la hermana, si señor-, me dijo: -cómo le parece que Juan Montenegro es el director de la OEA y yo fui maestro de Juan, Juan me hizo la vida imposible...-. Pues pensé rápidamente, esto aquí va a haber guerra. Dije: - ¡ah!, vea cómo son las cosas- y me respondió: -su hermano fue duro conmigo, porque su hermano es un rector estricto- y lo que le contesté, recuerdo -sabe qué director... (no es como en esta época coordinador sino director), le dije: - ¿sabe qué señor director?, Juan es Juan, mi nombre es Micaela Montenegro, somos dos personas diferentes, somos hermanos sí, pero somos distintos. Él allá y yo acá-, el tipo me miró como diciendo esta no es tan caída del zarzo.

-Trabaja con terceros, Montenegro, ¡este es indisciplinado!, hay un niño trae puñaleta, hay un niño que no sé qué-. Bueno, empezó con todos, y yo recuerde todo lo de la Normal. Yo parecía un libro, páginas y páginas atrás. Bueno, cómo actuar, cómo hacer, eso era como si fuera a hacer una obra de teatro, como si fuera a presentar una obra de teatro en mi primer día. Siempre lo recuerdo. Entro a ese curso. Papel iba, papel venía, chifle uno... Entró Danilo, se paró en la puerta -Buenas tardes estudiantes, la profesora Montenegro viene a acompañarlos-. respiré -si me la dejo ganar...- ¡pensé!, porque ¿con quién hablaba?, no conocía a nadie... Pero, aun así, dentro de mí la emoción, era la emoción de ver que ya no tenía que coger a hacer otros trabajos sino iba a estar con los niños, iba a trabajar con ellos, eso pudo más que cualquier otra cosa.

Él se paró ahí y me dijo, como con el toro, como cuando sueltan el toro y queda uno en la mitad, sin ser torero. ¡Pero yo sí era torera, porque sí me había preparado, me había preparado para ser maestra! Entonces, él se paró ahí en la puerta, no le hacían caso, los chinos hablaban, se mandaban papeles: -la profesora Montenegro... joven que se siente...- Les decía, al fin hicieron silencio -... los va a acompañar. Bueno profesora la dejo con su curso-. Cerró la puerta y se fue, y cierra la puerta y me deja con

30 Aquí va a haber guerra

Aspectos vinculativos del acto ético: Juan es Juan, mi nombre es Micaela Montenegro, somos dos personas diferentes, somos hermanos sí, pero somos distintos. Él allá y yo acá-

Cronotopo: 27 marzo de 1989

Dialogismo: Me dijo -usted es Montenegro, ¿usted es hermana de Juan Montenegro? - Le dije -sí, yo soy la hermana, si señor-, me dijo: -cómo le parece que Juan Montenegro es el director de la OEA y yo fui maestro de Juan, Juan me hizo la vida imposible...-. Pues pensé rápidamente, esto aquí va a haber guerra. Dije: -¡ah!, vea cómo son las cosas- y me respondió: -su hermano fue duro conmigo, porque su hermano es un rector estricto- y lo que le contesté, recuerdo -sabe qué director... (no es como en esta época coordinador sino director), le dije: - ¿sabe qué señor director?; el tipo me miró como diciendo esta no es tan caída del zarzo.

31 Trabaja con terceros, Montenegro

Aspectos vinculativos del acto ético: Bueno, empezó con todos, y yo recuerde todo lo de la Normal. Entro a ese curso; respiré -si me la dejo ganar...- ¡pensé!; era la emoción de ver que ya no tenía que coger a hacer otros trabajos sino iba a estar con los niños, iba a trabajar con ellos, eso pudo más que cualquier otra cosa.

Cronotopo: 27 marzo de 1989

Dialogismo: -Trabaja con terceros Montenegro, ¡este es indisciplinado!, hay un niño trae puñaleta, hay un niño que no sé qué-. Yo parecía un libro, páginas y páginas atrás. Bueno, cómo actuar, cómo hacer, eso era como si fuera a hacer una obra de teatro, como si fuera a presentar una obra de teatro en mi primer día. Siempre lo recuerdo; Papel iba, papel venía, chifle uno... Entró Danilo, se paró en la puerta -Buenas tardes estudiantes, la profesora Montenegro viene a acompañarlos-; porque ¿con quién hablaba?, no conocía a nadie... Pero, aun así, dentro de mí la emoción,

32 Me había preparado para ser maestra

Aspectos vinculativos del acto ético: ¿Qué hice? Así aplaudiendo y llevando el ritmo con una canción de la Normal, empecé a cantarles, fui caminando; entonces me fui parando, me fui moviendo y los chicos se fueron parando, se fueron moviendo al ritmo de lo que yo cantaba, cantaba como un tarro, pero cantaba y los chicos cantaban conmigo. yo iba en tacones, que en esa época los tacones eran largos, porque la emoción de que iba a usar tacón, y para ello me compré los más altos (pero yo ensayé en la casa y los manejaba), los chicos se empezaron a mover, se acabó la canción y los chicos sigan con el papel y yo con otra canción.

Cronotopo: 27 marzo de 1989

665 los niños. ¿Qué hice? Así aplaudiendo y llevando el ritmo con
666 una canción de la Normal, empecé a cantarles, fui caminando;
667 entonces me fui parando, me fui moviendo y los chicos se fueron
668 parando, se fueron moviendo al ritmo de lo que yo cantaba,
669 cantaba como un tarro, pero cantaba y los chicos cantaban
670 conmigo. Es que lo que se hereda no se hurta y lo que uno
671 aprende en la Normal, lo digo yo, lo que uno aprende en la
672 Normal, lo que va aprendiendo en la Normal de uno al 100%;
673 quizás se le haya olvidado el 15%, el resto lo tengo presente.
674 De un momento a otro yo me empecé a mover y los chicos...
675 eso yo iba en tacones, que en esa época los tacones eran
676 largos, porque la emoción de que iba a usar tacón, y para ello
677 me compré los más altos (pero yo ensayé en la casa y los
678 manejaba), los chicos se empezaron a mover, se acabó la
679 canción y los chicos sigan con el papel y yo con otra canción.

682
683 Empecé a hacer mañita, fui abriendo la puerta, las dos puertas,
684 que tiene el salón, y abrí así las dos puertas y fui cantando. Los
685 chicos me preguntaron: -¿Profe por qué abre?-, les dije -está
686 haciendo como calor-, -profe, pero si está lloviendo- me
687 respondieron, les dije: -sí, pero yo tengo calor-. Bueno, porque
688 yo decía es que ese encierro, estos chicos bien inquietos, este
689 salón cerrado, lloviendo y ellos queriendo mirar. Empezó a caer
690 granizo y los chicos friegue, empecé con mañitas a sacarlos, a
691 sacarlos y los puse en la baranda y les di una clase maravillosa
692 sobre los ciclos del agua.

695 Danilo apenas se paró allá: - ¿y ésta maestra qué está
696 haciendo? -. Yo fui sin importar qué, no me importó mojarme y
697 cogí el hielo, empecé a explicarles, precipitación, bueno todo lo
698 del ciclo del agua, luego los pasé, cuaderno, saquemos hojitas,
699 miremos... -plastilina ¿alguno trajo plastilina? - pregunté, -Si
700 profe, yo traje- respondían, -¿crayolas?- preguntaba, -Si profe-
701 me decía un chico, -¿temperas?, Tráigalas- . Los organicé en
702 grupos, porque pensé, cuando puse mis pies ahí me dijo que
703 era el curso más indisciplinado. -Si estos chicos me la ganan
704 hoy, fracasé como maestro, porque los chicos me cogen el lado

Dialogismo: Él se paró ahí y me dijo, como con el toro, como cuando sueltan el toro y queda uno en la mitad, sin ser torero. ¡Pero yo sí era torera, porque sí me había preparado, me había preparado para ser maestra! Entonces, él se paró ahí en la puerta, no le hacían caso, los chinos hablaban, se mandaban papeles: -la profesora Montenegro... joven que se siente...- Les decía, al fin hicieron silencio -... los va a acompañar. Bueno profesora la dejo con su curso-. Cerró la puerta y se fue, y cierra la puerta y me deja con los niños; Es que lo que se hereda no se hurta y lo que uno aprende en la Normal, lo digo yo, lo que uno aprende en la Normal, lo que va aprendiendo en la Normal de uno al 100%; quizás se le haya olvidado el 15%, el resto lo tengo presente. De un momento a otro yo me empecé a mover y los chicos... eso

33 Clase maravillosa sobre los ciclos del agua

Aspectos vinculativos del acto ético: Bueno, porque yo decía es que ese encierro, estos chicos bien inquietos, este salón cerrado, lloviendo y ellos queriendo mirar. Empezó a caer granizo y los chicos friegue, empecé con mañitas a sacarlos, a sacarlos y los puse en la baranda y les di una clase maravillosa sobre los ciclos del agua.

Cronotopo: 27 marzo de 1989

Dialogismo: Empecé a hacer mañita, fui abriendo la puerta, las dos puertas, que tiene el salón, y abrí así las dos puertas y fui cantando. Los chicos me preguntaron: -¿Profe por qué abre?-, les dije -está haciendo como calor-, -profe, pero si está lloviendo- me respondieron, les dije: -sí, pero yo tengo calor-.

34 Ponencia

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo fui sin importar qué, no me importó mojarme y cogí el hielo, empecé a explicarles, precipitación, bueno todo lo del ciclo del agua, luego los pasé, cuaderno, saquemos hojitas, miremos...; Los organicé en grupos; Si estos chicos me la ganan hoy, fracasé como maestro, porque los chicos me cogen el lado flaco- pensaba;

Cronotopo: 27 marzo de 1989

Dialogismo: Danilo apenas se paró allá: - ¿y ésta maestra qué está haciendo? -; - plastilina ¿alguno trajo plastilina? - pregunté, -Si profe, yo traje- respondían, - ¿crayolas?- preguntaba, -Si profe- me decía un chico, -¿temperas?, Tráigalas- porque pensé, cuando puse mis pies ahí me dijo que era el curso más indisciplinado; ¿quién va a perder el año? pues Yo. Que unos trajeron crayolas, que otros plastilina, que los otros en el cuaderno, los organicé por grupos, dibujitos, escribir, luego les hice una síntesis, llegó el recreo. Entramos, ya fue la clase de religión y terminé.

<p>707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748</p>	<p>flaco- pensaba, ¿quién va a perder el año? pues Yo. Que unos trajeron crayolas, que otros plastilina, que los otros en el cuaderno, los organicé por grupos, dibujitos, escribir, luego les hice una síntesis, llegó el recreo. Entramos, ya fue la clase de religión y terminé.</p> <p>Soy sincera, si yo no hubiese tenido las herramientas de la Normal ese día, yo hubiera dicho- no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien- y me hubiera ido a taconear a otro lado. Y así, terminé, pero terminé más cansada que cuando echaba en mi hombro la caña, la caña que yo amarraba con un lacito en el hombro, porque no había burro, el burro era la espalda, los obreros y la espalda y hágale. Terminé más cansada que cargando caña, pero salí satisfecha, porque sentí, porque fue mi primer día, manejé mi grupo y esto es lo mío.</p> <p>Cuando me nombraron, me nombraron en el 1993, tenía el dinero que traía de Manta, ahí quietico, eso nada de comprar zapatos, los tacones los compré con otra plata, esa plata era para estudiar... apenas me nombraron en 1993, en febrero, entonces el 20 julio me fui a estudiar mi licenciatura en pedagogía reeducativa.</p> <p>Terminé en 1997 y en 1998 empecé para hacer la especialización en orientación educativa y desarrollo humano que terminé en el diciembre del 1999. ¡Y estoy en el mejor colegio!, como lo dije en la normal, -voy a estar en el mejor colegio de Bogotá-, es el mejor porque estos niños son nobles, porque a estos niños uno les llega, yo siento que uno les llega, que molestan y que a veces es terrible, sí, que a veces hacen indisciplina, pero uno les llega.</p> <p>Este es el mejor colegio, para mí lo es, por eso no me he ido. Ante la posibilidad de trasladarme cerca de mi lugar de residencia he dicho ¡no! A Usme llegué joven, amo mi Usme, amo mi comunidad de Usme, quiero irme cuando me pensione, o si Dios me manda una enfermedad, porque es posible que</p>	<h3>35 Esto es lo mío</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: salí satisfecha, porque sentí, porque fue mi primer día, manejé mi grupo y esto es lo mío. Cronotopo: 27 marzo de 1989 Dialogismo: Soy sincera, si yo no hubiese tenido las herramientas de la Normal ese día, yo hubiera dicho- no, hasta luego señor Danilo, que le vaya muy bien- y me hubiera ido a taconear a otro lado. Y así, terminé, pero terminé más cansada que cuando echaba en mi hombro la caña, la caña que yo amarraba con un lacito en el hombro, porque no había burro, el burro era la espalda, los obreros y la espalda y hágale. Terminé más cansada que cargando caña;</p> <h3>36 A estudiar pedagogía reeducativa</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: apenas me nombraron en 1993, en febrero, entonces el 20 julio me fui a estudiar mi licenciatura en pedagogía reeducativa; Cronotopo: 1993, 20 de julio, Dialogismo: Cuando me nombraron, me nombraron en el 1993, tenía el dinero que traía de Manta, ahí quietico, eso nada de comprar zapatos, los tacones los compré con otra plata, esa plata era para estudiar...</p> <h3>37 Especialización en orientación educativa y desarrollo humano</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Terminé en 1997 y en 1998 empecé para hacer la especialización en orientación educativa y desarrollo humano que terminé en el diciembre del 1999. Cronotopo: 1997, 1998, 1999, Dialogismo: ¡Y estoy en el mejor colegio!, como lo dije en la normal, -voy a estar en el mejor colegio de Bogotá-, es el mejor porque estos niños son nobles, porque a estos niños uno les llega, yo siento que uno les llega, que molestan y que a veces es terrible, sí, que a veces hacen indisciplina, pero uno les llega.</p> <h3>38 Y aquí estoy, ya 24 años.</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Este es el mejor colegio, para mí lo es, por eso no me he ido. Ante la posibilidad de trasladarme cerca de mi lugar de residencia he dicho ¡no! A Usme llegué joven, amo mi Usme, amo mi comunidad de Usme, quiero irme cuando me pensione, o si Dios me manda una enfermedad, porque es posible que sea, si Dios me manda una enfermedad y me pensionan por enfermedad quiero salir de Usme, o si no salir de Usme cuando cumpla mi ciclo</p>	
--	--	---	--

749 sea, si Dios me manda una enfermedad y me pensionan por
750 enfermedad quiero salir de Usme, o si no salir de Usme cuando
751 cumpla mi ciclo de maestro. Y aquí estoy, ya 24 años. Estudié
752 pedagogía reeducativa en la universidad Luis Amigó. Mi práctica
753 en la Universidad fue bien compleja porque mi licenciatura es
754 en pedagogía reeducativa. Tomamos dos fuertes que fueron
755 prostitución en adolescentes, trabajo infantil y a esas dos
756 problemáticas las rodeaba el consumo de sustancias
757 psicoactivas. Entonces mi trabajo de grado fue consumo de
758 sustancias psicoactivas en trabajadores informales. Hice mi
759 práctica en el cementerio que queda en la carrera 30 con calle
760 68. En ese cementerio los muchachos menores de 18 años que
761 arreglaban las tumbas, barrían el cementerio, quitaban las
762 flores, las flores marchitas, todo ese cuento. Mi práctica fue
763 mmm... peligrosa, es lo que podría decir entre un... un...
764 grande... un... ¡paréntesis!, gigante; peligrosa.
765
766
767
768 Éramos tres y nos íbamos los domingos a realizar nuestra
769 práctica. ¿Qué era lo que teníamos que buscar según la
770 Universidad? Que los muchachos que estaban allí trabajando
771 en el cementerio entrarán a estudiar y que paralelo a ello
772 dejaran las drogas. Complejísimo, ¡complejo!, totalmente
773 complejo. Muchas veces trataron de robarnos, en una ocasión
774 trataron de violar a una de mis compañeras. La verdad hubo una
775 época en la que quise retirarme, pero el amor por esta profesión,
776 porque yo decía, le decía al profe hace unos minutos
777 (refiriéndose al entrevistador), ésta es la mejor profesión del
778 mundo, ¡La siento así! porque es que los niños... es diferente
779 sentarse frente a un computador, pararse frente a una lavadora,
780 a interactuar con seres humanos, a compartir, ver sus caritas,
781 que hacen la pilatuna, que se ríen, que lloran, que preguntan,
782 que hacen "profe, hice esto", o no lo hice. Son la vida, para mí,
783 los niños son la vida.
784
785
786
787
788 ¿Quiere que le diga una cosa? Me siento cansada, llevo 24 años
789 en esta carrera, es la mejor del mundo, la mejor, me siento
790 cansada, porque mi percepción es que los padres no están

de maestro. Y aquí estoy, ya 24 años; Tomamos dos fuertes que fueron
prostitución en adolescentes, trabajo infantil y a esas dos problemáticas las
rodeaba el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces mi trabajo de grado
fue consumo de sustancias psicoactivas en trabajadores informales. Hice mi
práctica en el cementerio que queda en la carrera 30 con calle 68. En ese
cementerio los muchachos menores de 18 años que arreglaban las tumbas,
barrían el cementerio, quitaban las flores, las flores marchitas, todo ese cuento.
Cronotopo: 1993, 24 años. Luis Amigó, cementerio que queda en la carrera 30 con
calle 68.
Dialogismo: Estudié pedagogía reeducativa; Mi práctica en la Universidad fue bien
compleja porque mi licenciatura es en pedagogía reeducativa; Mi práctica fue
mmm... peligrosa, es lo que podría decir entre un... un... grande... un...
¡paréntesis!, gigante; peligrosa.

39 Son la vida, para mí, los niños son la vida.

Aspectos vinculativos del acto ético: Éramos tres y nos íbamos los domingos a
realizar nuestra práctica; La verdad hubo una época en la que quise retirarme,
pero el amor por esta profesión, porque yo decía, le decía al profe hace unos
minutos (refiriéndose al entrevistador), ésta es la mejor profesión del mundo,
¡La siento así! porque es que los niños...; Son la vida, para mí, los niños son la
vida.
Cronotopo: Cementerio, Luis Amigó; 1999
Dialogismo: ¿Qué era lo que teníamos que buscar según la Universidad? Que los
muchachos que estaban allí trabajando en el cementerio entrarán a estudiar y
que paralelo a ello dejaran las drogas. Complejísimo, ¡complejo!, totalmente
complejo. Muchas veces trataron de robarnos, en una ocasión trataron de violar
a una de mis compañeras; es diferente sentarse frente a un computador,
pararse frente a una lavadora, a interactuar con seres humanos, a compartir,
ver sus caritas, que hacen la pilatuna, que se ríen, que lloran, que preguntan,
que hacen "profe, hice esto", o no lo hice;

40 Me siento cansada, llevo 24 años

Aspectos vinculativos del acto ético: ¿Quiere que le diga una cosa? Me siento
cansada, llevo 24 años en esta carrera, es la mejor del mundo, la mejor, me
siento cansada; y es pesado, es pesado, pero es la mejor profesión; Quise

<p>791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832</p>	<p>cumpliendo con su labor de educar a los muchachos y al maestro nos toca en este momento en ese tiempo, la verdad desde el 2002, la verdad desde el 2002 cuando salió la 230, la evaluación, ahí esto se dañó, para mí. Desde 2002 de la resolución de evaluación la 230 esto se dañó... y es pesado, es pesado, pero es la mejor profesión. Tal vez me desvié un poco, la pregunta era práctica en la Universidad. Quise retirarme, ¿por qué quise salirme un poquito voy a explicarle?, Porque quise retirarme en la Universidad, pero pensé... hubo un hermano que me ofrecía, que escribe, él escribe bastante, él es investigador y me dijo "Pilar, si usted quiere váyase por mi línea, pongámonos a escribir, pero para escribir hay que estudiar fuerte, hay que investigar, vende mis libros, va a conocer mis libros", y yo dije una noche, porque le dije "no quiero seguir en la Universidad, me pasa esto, esto, mis prácticas son ¡peligrosas!", era peligroso, imagínense en medio de esas tumbas tocaba ayudarle a hacer los trabajos a esos muchachos y aparte darles medias nueves y aparte llevarles material y aún ladito del cementerio y hacerles como una especie de, como de orientación, como de ¡sí!, lo llamó de orientación, para que despertaran a la vida y ¡Hombre! esto no es lo único, puedo organizar el tiempo, el estudio y abandono estas sustancias que están acabando con mi cuerpo, con mis sistemas.</p> <p>Entonces era un trabajo bien fuerte. Pero una noche dije no. Yo no me veo vendiendo libros, ni me veo sentada escribiendo, quizás sí me veo escribiendo pero también con mis alumnos; y lloré profe, lloré de pensar que iba a dejar a mis niños, porque es que uno llega al colegio y así sea tiene uno mal genio como en este momento que los chicos están en una actitud tan terrible, toca trabajar muy fuerte para tratar de encauzarles lo que ellos quieren, pero además explicarles "es lo que usted quiere pero no le conviene, entonces vamos por este otro rumbo", y lloré, dije no "¿cómo así que me va a ganar esto?, Si en mi Normal... y me puse recordar todo lo que viví en la Normal y todo lo que nos decían nuestras profesoras, la de fundamentos, la de metodología, la de práctica, me acuerdo</p>	<p>retirarme; Porque quise retirarme en la Universidad; imagínense en medio de esas tumbas tocaba ayudarle a hacer los trabajos a esos muchachos y aparte darles medias nueves y aparte llevarles material y aún ladito del cementerio y hacerles como una especie de, como de orientación, como de ¡sí!, lo llamó de orientación, para que despertaran a la vida y ¡Hombre! esto no es lo único, puedo organizar el tiempo, el estudio y abandono estas sustancias que están acabando con mi cuerpo, con mis sistemas.</p> <p>Cronotopo: 2002, prácticas en al universidad en el cementerio. Dialogismo: porque mi percepción es que los padres no están cumpliendo con su labor de educar a los muchachos y al maestro nos toca en este momento en ese tiempo, la verdad desde el 2002, la verdad desde el 2002 cuando salió la 230, la evaluación, ahí esto se dañó, para mí. Desde 2002 de la resolución de evaluación la 230 esto se dañó... Tal vez me desvié un poco, la pregunta era práctica en la Universidad; ¿por qué quise salirme un poquito voy a explicarle?; pero pensé... hubo un hermano que me ofrecía, que escribe, él escribe bastante, él es investigador y me dijo "Pilar, si usted quiere váyase por mi línea, pongámonos a escribir, pero para escribir hay que estudiar fuerte, hay que investigar, vende mis libros, va a conocer mis libros", y yo dije una noche, porque le dije "no quiero seguir en la Universidad, me pasa esto, esto, mis prácticas son ¡peligrosas!", era peligroso,</p> <p>41 Ir a vender libros, ¡No! Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces era un trabajo bien fuerte. Pero una noche dije no. Yo no me veo vendiendo libros, ni me veo sentada escribiendo; y lloré profe; toca trabajar muy fuerte para tratar de encauzarles lo que ellos quieren, pero además explicarles; y lloré, dije no "¿cómo así que me va a ganar esto?, Si en mi Normal... y me puse recordar todo lo que viví en la Normal y todo lo que nos decían nuestras profesoras, la de fundamentos, la de metodología, la de práctica; ¡Yo necesito de los niños! necesito de sus risas, de sus miradas, necesito... ellos son parte de mi vida. Me enfrentaron y cogí verraquera y adelante.</p> <p>Cronotopo: Práctica en el Cementerio en la Luis Amigó Dialogismo: quizás sí me veo escribiendo pero también con mis alumnos; lloré de pensar que iba a dejar a mis niños, porque es que uno llega al colegio y así sea tiene uno mal genio como en este momento que los chicos están en una actitud tan terrible; "es lo que usted quiere pero no le conviene, entonces vamos por este otro rumbo"; me acuerdo entrar ese día a la Iglesia, entrar por toda la mitad, como entran los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita, cada uno "profesora" y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar Montenegro Aldana", ¿ir a vender libros? ¡No!; ¿Y sabe cuánto saqué en mi práctica? nueve, nueve, nueve de uno a 10.</p>	
--	--	--	--

833 entrar ese día a la Iglesia, entrar por toda la mitad, como entran
834 los novios y a cada una nos dieron nuestra plaquita, cada uno
835 "profesora" y así decía mi placa "profesora Micaela del Pilar
836 Montenegro Aldana", ¿ir a vender libros? ¡No! ¡Yo necesito de
837 los niños! necesito de sus risas, de sus miradas, necesito... ellos
838 son parte de mi vida. Me enfrentaron y cogí verraquera y
839 adelante. ¿Y sabe cuánto saqué en mi práctica? nueve, nueve,
840 nueve de uno a 10.

841
842
843 Pero fue un trabajo, se gastó mucho dinero, pasamos muchos
844 sustos, pero logramos... le mentiría profe si le dijera que ellos
845 dejaron la droga y me mentiría a mí, ¡A mí! Porque no, no, no la
846 dejaron. La droga para ellos era como, como para nosotros
847 nuestro desayuno, quizás nuestro almuerzo y más fuerte que
848 eso, pero sí logramos profe, que de 20 muchachos, logramos
849 que entraran a estudiar 15. Y les hicimos seguimiento tres años
850 después y los muchachos estaban estudiando, pero la droga
851 sería mentira, no la dejaron. Así fue mi práctica en la Luis Amigó
852 que fue donde estudié y agradezco haber cogido esa línea,
853 agradezco hoy en día haber cogido esa línea porque me ha
854 servido para, me dio herramientas para, para trabajar en los
855 años hasta el momento, en biología, porque, ¿por qué doy
856 biología? Porque yo oriento, aprendo con los muchachos,
857 aprendemos.

860
861 Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos, matemáticas y
862 biología en cuarto y quinto, y la biología, cuando me dieron a
863 escoger "Pilar ¿quién va a dictar?..." "Yo, biología, biología",
864 porque es que yo estudié pedagogía reeducativa y lo que yo
865 aprendí allá, lo uno con ciencias. Cuando diseñamos el plan de
866 área de preescolar a quinto, que yo fui una de las que lo
867 empezamos a, a, ya en serio como a plasmarlo sobre el papel,
868 como para llevar un seguimiento, como que hubiera un hilo
869 conductor de primero a quinto, quise que fuera, que sustancias
870 psicoactivas y precisamente ahorita en segundo periodo ese es
871 el tema fuerte. Los sistemas, vamos a tocar tres sistemas y
872 algunas drogas porque tengo las herramientas y creo que es el
873
874

42 Logramos que entraran a estudiar 15

Aspectos vinculatorios del acto ético: Pero fue un trabajo, se gastó mucho dinero, pasamos muchos sustos, pero logramos... le mentiría profe si le dijera que ellos dejaron la droga y me mentiría a mí, ¡A mí! Porque no, no, no la dejaron; pero sí logramos profe, que de 20 muchachos, logramos que entraran a estudiar 15. Y les hicimos seguimiento tres años después y los muchachos estaban estudiando, pero la droga sería mentira, no la dejaron; agradezco haber cogido esa línea, agradezco hoy en día haber cogido esa línea porque me ha servido para, me dio herramientas para, para trabajar en los años hasta el momento, en biología, porque, ¿por qué doy biología? Porque yo oriento, aprendo con los muchachos, aprendemos.

Cronotopo: 2012, Cementerio, Luis Amigó.

Dialogismo: La droga para ellos era como, como para nosotros nuestro desayuno, quizás nuestro almuerzo y más fuerte que eso; Así fue mi práctica en la Luis Amigó que fue donde estudié;

43 “Yo, biología, biología”

Aspectos vinculatorios del acto ético: Ellos aprenden de mí, yo aprendo de ellos, matemáticas y biología en cuarto y quinto, y la biología, cuando me dieron a escoger "Pilar ¿quién va a dictar?..." "Yo, biología, biología", porque es que yo estudié pedagogía reeducativa y lo que yo aprendí allá, lo uno con ciencias. Cuando diseñamos el plan de área de preescolar a quinto, que yo fui una de las que lo empezamos a, a, ya en serio como a plasmarlo sobre el papel, como para llevar un seguimiento, como que hubiera un hilo conductor de primero a quinto, quise que fuera, que sustancias psicoactivas y precisamente ahorita en segundo periodo ese es el tema fuerte.

Cronotopo: 2020

Dialogismo: Los sistemas, vamos a tocar tres sistemas y algunas drogas porque tengo las herramientas y creo que es el momento oportuno para que esa temática pegue fuerte porque se comulga con lo que estamos viendo en ciencias.

875 momento oportuno para que esa temática pegue fuerte porque
876 se comulga con lo que estamos viendo en ciencias.

877
878 En la Luís Amigó, investigamos sobre el por qué ¿por qué los
879 muchachos consumen las drogas? Investigamos el por qué las
880 muchachas a temprana edad tenían que ejercer la prostitución,
881 y el por qué niños y niñas tenían que afrontar, tenían que
882 enfrentarse con trabajos tan, tan degradantes diría yo profe, ¡a
883 tan corta edad!, en un semáforo, en un cementerio, en una
884 esquina. ¡Tan vulnerables profe!. Mis carreras... esto, esto yo lo
885 llevo en el alma profe. Profe, ojalá ustedes estén cuando yo me
886 retire, porque yo voy a organizar mi despedida y lloraré mucho,
887 porque voy a dejar una etapa, voy a dejar la mejor etapa de mi
888 vida atrás.

890
891
892 Fíjese como yo, mis carreras que están ahí en la carpeta, si
893 usted da una ojeadita, mis carreras yo las pensé, mis carreras
894 son afines con, con esto que estoy haciendo. Mi reeducación y
895 mi orientación son compatibles con esto, son anillos, ¡Son
896 mancornas! cómo nos decía mi profe. Siempre me ha tocado
897 mucho mi parte humana, siempre me ha tocado mucho la
898 problemática de los muchachos el ¿por qué un muchacho tiene
899 que llegar a este mundo?, Profe, nace y... profe yo soy muy
900 sensible, soy... tengo un temperamento muy fuerte, soy... quiero
901 que las cosas... yo no puedo tolerar que un muchacho... tengo
902 yo que... un muchacho pasa a un sexto y no maneja lo de quinto,
903 para mi es mortal y lo he dicho en las reuniones, yo soy... no sé,
904 así me educaron, con esa forma de pensar.

905
906
907 También lloro mucho mi profe, soy muy sensible. Tuve que a
908 afrontar en la Universidad situaciones tan difíciles como ver una
909 mamá, una niña de 12 o 15 años, reemplazando el seno por una
910 bolsa de pegante ¡a su bebé! De dos, de tres meses. Eso es...
911 eso es ya otra tela profe (diciendo esto con voz baja), y esto ya
912 no se corta con tijeras sino con serrucho profe. A mí toda la vida
913 mis carreras y me siento feliz y orgullosa porque yo terminé mi
914 reeducación y mi orientación, son afines con esta educación que

44 Voy a dejar la mejor etapa de mi vida atrás.

Aspectos vinculativos del acto ético: En la Luís Amigó, investigamos sobre el por qué ¿por qué los muchachos consumen las drogas? Investigamos el por qué las muchachas a temprana edad tenían que ejercer la prostitución, y el por qué niños y niñas tenían que afrontar, tenían que enfrentarse con trabajos tan, tan degradantes diría yo profe, ¡a tan corta edad!, en un semáforo, en un cementerio, en una esquina.

Cronotopo: 2012

Dialogismo: ¡Tan vulnerables profe!. Mis carreras... esto, esto yo lo llevo en el alma profe. Profe, ojalá ustedes estén cuando yo me retire, porque yo voy a organizar mi despedida y lloraré mucho, porque voy a dejar una etapa, voy a dejar la mejor etapa de mi vida atrás.

45 ... para mi es mortal...

Aspectos vinculativos del acto ético: mis carreras son afines con, con esto que estoy haciendo. Mi reeducación y mi orientación son compatibles con esto. Siempre me ha tocado mucho mi parte humana, siempre me ha tocado mucho la problemática de los muchachos; yo no puedo tolerar que un muchacho... tengo yo que... un muchacho pasa a un sexto y no maneja lo de quinto, para mi es mortal y lo he dicho en las reuniones, yo soy... no sé, así me educaron, con esa forma de pensar.

Cronotopo: FAZU

Dialogismo: Fíjese como yo, mis carreras que están ahí en la carpeta, si usted da una ojeadita, mis carreras yo las pensé; son anillos, ¡Son mancornas! cómo nos decía mi profe; el ¿por qué un muchacho tiene que llegar a este mundo?, Profe, nace y... profe yo soy muy sensible, soy... tengo un temperamento muy fuerte, soy... quiero que las cosas...

46 Lloro mucho, soy muy sensible

Aspectos vinculativos del acto ético: Tuve que a afrontar en la Universidad situaciones tan difíciles como ver una mamá, una niña de 12 o 15 años, reemplazando el seno por una bolsa de pegante ¡a su bebé! De dos, de tres meses; mis carreras y me siento feliz y orgullosa porque yo terminé mi reeducación y mi orientación, son afines con esta educación que entre paréntesis es la Normal, porque este tema de la reeducación es encausado a la desadaptación social;

Cronotopo: Práctica en la Luis Amigó.

Dialogismo: También lloro mucho mi profe, soy muy sensible. Eso es... eso es ya otra tela profe (diciendo esto con voz baja), y esto ya no se corta con tijeras sino con serrucho profe; pero fíjese como esa desadaptación social es en parte resultado genético, el profe de biología lo sabe perfectamente. Varios autores

<p>917 918 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958</p>	<p>entre paréntesis es la Normal, porque este tema de la reeducación es encausado a la desadaptación social, pero fíjese como esa desadaptación social es en parte resultado genético, el profe de biología lo sabe perfectamente. Varios autores encausaban la desadaptación social como aquella parte que se traen los genes y la otra parte aprendida del medio.</p> <p>Siempre me ha tocado la niñez, por eso mis temas, por eso escogí la drogadicción en esos niños menores que trabajaban y... y me tocaba bastante el corazón saber que tenía que afrontar, reemplazar un seno, un tetero por una bolsa de pegante al mes, a los dos meses ¿y una mamá con 15 años?, Niñas que tenían que vender su cuerpo, tenían que ejercer su prostitución porque el padrastro desde bebés ¿las manoseaba? ¿Las morboseaba?, Luego había penetración, y cómo el consumo, las investigaciones, no hubo así cosa de gigantes, pero si hubo cierto grado de profundidad en esas tres, en la drogadicción y enfocada siempre a menores, prostitución, drogadicción y trabajo infantil. Como esa... como... ¿cómo le digo profe?... cómo la misma familia, algo que no puedo tolerar... ¿sabe qué licenciatura propondría?... Yo quisiera que las universidades prepararan un grupo de maestros para que rescataran a los padres de familia, para que rescataran en ellos, o más bien no que rescaten, sino que formen en ellos un nivel de responsabilidad al 100%. Que formen papás responsables, que orienten a sus hijos, que los corrijan, que les den buen ejemplo, que los corrijan en el momento oportuno, ¿pero sabe cómo profe? con el ejemplo porque uno para corregir debe dar ejemplo y vuelve el cuento del barro en el zapato.</p> <p>Si yo le digo al muchacho limpie el zapato y embole, es porque yo tengo mis zapatos bien ilustrados y no es hacerme detrás de Sandra, la otra profe y limpiarme los zapatos con el pantalón y ahí sí decirle al niño, mnnn, mnnn. Es porque en casa me tomé previamente el tiempo y embolé los zapatos. La investigación en ese tiempo iba enfocada a esos tres aspectos: prostitución,</p>	<p>encausaban la desadaptación social como aquella parte que se traen los genes y la otra parte aprendida del medio.</p> <h3>47 Responsabilidad al 100%</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: Siempre me ha tocado la niñez, por eso mis temas, por eso escogí la drogadicción en esos niños menores que trabajaban.</p> <p>Cronotopo: Práctica en la Luis Amigó.</p> <p>Dialogismo: y... y me tocaba bastante el corazón saber que tenía que afrontar, reemplazar un seno, un tetero por una bolsa de pegante al mes, a los dos meses ¿y una mamá con 15 años?, Niñas que tenían que vender su cuerpo, tenían que ejercer su prostitución porque el padrastro desde bebés ¿las manoseaba? ¿Las morboseaba?, Luego había penetración, y cómo el consumo, las investigaciones, no hubo así cosa de gigantes, pero si hubo cierto grado de profundidad en esas tres, en la drogadicción y enfocada siempre a menores, prostitución, drogadicción y trabajo infantil. Como esa... como... ¿cómo le digo profe?... cómo la misma familia, algo que no puedo tolerar... ¿sabe qué licenciatura propondría?... Yo quisiera que las universidades prepararan un grupo de maestros para que rescataran a los padres de familia, para que rescataran en ellos, o más bien no que rescaten, sino que formen en ellos un nivel de responsabilidad al 100%. Que formen papás responsables, que orienten a sus hijos, que los corrijan, que les den buen ejemplo, que los corrijan en el momento oportuno, ¿pero sabe cómo profe? con el ejemplo porque uno para corregir debe dar ejemplo y vuelve el cuento del barro en el zapato.</p> <h3>48 El ejemplo</h3> <p>Aspectos vinculativos del acto ético: La investigación en ese tiempo iba enfocada a esos tres aspectos: prostitución, drogadicción y trabajo infantil, pero ¿sabe cuál escogí yo? La prevención.</p> <p>Cronotopo: Práctica en la Luis Amigó</p> <p>Dialogismo: Si yo le digo al muchacho limpie el zapato y embole, es porque yo tengo mis zapatos bien ilustrados y no es hacerme detrás de Sandra, la otra profe y limpiarme los zapatos con el pantalón y ahí sí decirle al niño, mnnn, mnnn. Es porque en casa me tomé previamente el tiempo y embolé los zapatos.</p>	
---	---	--	--

959 drogadicción y trabajo infantil, pero ¿sabe cuál escogí yo? La
960 prevención.

961
962 En eso era que centraba mis escritos, en cómo prevenir, en
963 cambio otros grupos se iban cuando el problema estaba así
964 ¡jardiendo!, en las casas de reeducación, en las casas de
965 reeducación iba mucho practicante, ya cuando la problemática
966 estaba candente. En cambio yo fui una de las pocas que me fui
967 fue por el otro lado, por la prevención. Entonces siempre escribí,
968 siempre mis escritos y mis exposiciones, mis intervenciones,
969 cuando íbamos a centros de reeducación, porque nos decía un
970 profe, nos decían los profes en la Luis Amigó "rehabilitación es
971 una cosa y reeducación es otra, ustedes están es el
972 reeducación entonces deben reeducar a personas" entonces
973 mis escritos fueron prevención, prevención, prevención,
974 prevención. ¿Y quiere que le diga una cosa mi profe?

975
976 En este momento, hoy estamos a 30 abril sigo pensando la
977 misma cosa, que uno debe trabajar es para prevenir. Hoy
978 precisamente, no se mi profe me desvió, me iba hacer otra
979 pregunta de pronto, pero oigo lo de la práctica... hoy le dije a mi
980 compañera Sandra "Sandrita, necesito hacer una actividad con
981 las niñas y si no se da hoy, quizá se prolongue y quizá no se dé
982 en este año. Necesito que usted, a los muchachos de quinto,
983 terminando el descanso, sáquelos y encárguese de ellos, que
984 yo necesito hablar con las niñas", porque me preocupaba que
985 el tema, me preocupaba que las niñas desconocen todo lo
986 relacionado con el período, las normas de aseo, todo lo que
987 rodea este tema que es algo normal. Entonces efectivamente
988 ella cogió los muchachos y yo las niñas ¡Y salí muy satisfecha!,
989 tuvimos una charlita, ellas me hablaban, yo les hablaba, tuvimos
990 una charlita de 40 minutos y hoy profe, hoy 30 abril... quizá uno
991 de los mejores días, sí.

992
993 Estoy segura de que llegué, no estoy segura cuántas niñas son
994 de los dos quintos, si me pregunta ahí me rajo, pero de uno a
995 20 yo lo logré con 16, les hablé cositas de higiene, cositas de

49 Mis escritos eran sobre prevención

Aspectos vinculativos del acto ético: En eso era que centraba mis escritos, en cómo prevenir, en cambio otros grupos se iban cuando el problema estaba así ¡jardiendo!; En cambio yo fui una de las pocas que me fui fue por el otro lado, por la prevención. Entonces siempre escribí, siempre mis escritos y mis exposiciones, mis intervenciones; entonces mis escritos fueron prevención, prevención, prevención, prevención. ¿Y quiere que le diga una cosa mi profe?

Cronotopo: FAZU, Clase de quinto.

Dialogismo: en las casas de reeducación, en las casas de reeducación iba mucho practicante, ya cuando la problemática estaba candente; cuando íbamos a centros de reeducación, porque nos decía un profe, nos decían los profes en la Luis Amigó "rehabilitación es una cosa y reeducación es otra, ustedes están es el reeducación entonces deben reeducar a personas";

50 Inicio de un proyecto

Aspectos vinculativos del acto ético: En este momento, hoy estamos a 30 abril sigo pensando la misma cosa, que uno debe trabajar es para prevenir. me preocupaba que el tema, me preocupaba que las niñas desconocen todo lo relacionado con el período, las normas de aseo, todo lo que rodea este tema que es algo normal. Entonces efectivamente ella cogió los muchachos y yo las niñas ¡Y salí muy satisfecha!, tuvimos una charlita, ellas me hablaban, yo les hablaba, tuvimos una charlita de 40 minutos y hoy profe, hoy 30 abril... quizá uno de los mejores días, sí.

Cronotopo: 30 de abril. 40 minutos, hoy.

Dialogismo: Hoy precisamente, no se mi profe me desvió, me iba hacer otra pregunta de pronto, pero oigo lo de la práctica... hoy le dije a mi compañera Sandra "Sandrita, necesito hacer una actividad con las niñas y si no se da hoy, quizá se prolongue y quizá no se dé en este año. Necesito que usted, a los muchachos de quinto, terminando el descanso, sáquelos y encárguese de ellos, que yo necesito hablar con las niñas"

51 Clase de niñas de quinto

Aspectos vinculativos del acto ético: logré con 16, les hablé cositas de higiene, cositas de cuidados, tocamos el tema de la prevención a nivel de órganos sexuales; Ustedes ahorita son niñas, las relaciones sexuales van a llegar, llegan a su momento, cuando haya una edad apropiada para ello. Ustedes ahorita están es estudiando, se están preparando para desenvolverse".

Cronotopo: 30 de abril.

1001 cuidados, tocamos el tema de la prevención a nivel de órganos
1002 sexuales, ¿sabe qué ejemplo les di mi profe? Les dije, les hice
1003 una pregunta y les dije "niñas..." empecé a caminar, a caminar
1004 por el salón, me siento muy poco la verdad, pero yo creo que en
1005 unos dos añitos me tendré que sentar porque ya las piernas me
1006 duelen, pero si, empecé a caminar y les dije "niñas ¿ustedes
1007 consideran que yo necesito bastón?", Empecé a hacer la
1008 mímica "¡ay! la profe cómo es", "¡no!", les dije "tengo 48 años y
1009 no necesito bastón. Ustedes ahorita son niñas, las relaciones
1010 sexuales van a llegar, llegan a su momento, cuando haya una
1011 edad apropiada para ello. Ustedes ahorita están es estudiando,
1012 se están preparando para desenvolverse".

1015 Les hablé del cuidado del cuerpo, ellas me hicieron muchas
1016 preguntas, cosas de higiene, cuidados que deberían tener en
1017 casa con, con la familia porque... muchas veces todo lo que está
1018 relacionado con violaciones eso sucede en las casas que el
1019 primo, que el tío, que el vecino, que el bisabuelito, que el papá,
1020 que la mamá. Y hoy ha sido uno de los... de mis... digamos que
1021 de los días que salgo satisfecha.

1024 **Imagínese que en ese tercero en 1989!...** yo he llorado mucho
1025 durante mi vida, he pasado situaciones muy difíciles en mi
1026 vida... pero ese año lloré, es uno de los años en los que más he
1027 llorado en mi vida. Imagínese que en ese tercero de primaria
1028 había dos niñas hermanas: Sandra era blanquita y la otra no me
1029 pregunté porque no recuerdo el nombre. Una morenita y la otra
1030 blanquita. Esas niñas con sus ojitos parecían un ratoncito, eran
1031 muy activas. **Yo llegué el 27 marzo**, ya se lo había contado, que
1032 pena, yo repito mucho las cosas, y ese junio salimos a
1033 vacaciones, en ese entonces 89 eran cuatro semanas, no era
1034 como hoy en día que son sólo dos. Salimos a vacaciones,
1035 regresamos de vacaciones, entonces tan, conté, eran 37
1036 estudiantes de tercero, tatatatá. Sandra y Johana ¡vea!
1037 Johana... ¿Sandra y Johana? Y se para un niño, de esos que se
1038 lo lanzan así sin anestesia "¡profesora ellas están enterradas
1039 allá abajo. Si quieren vamos y le nuestro dónde!"... profe, yo me

Dialogismo: Estoy segura de que llegué, no estoy segura cuántas niñas son de los dos quintos, si me pregunta ahí me rajo, pero de uno a 20 estudiantes. ¿sabe qué ejemplo les di mi profe? Les dije, les hice una pregunta y les dije "niñas..." empecé a caminar, a caminar por el salón, me siento muy poco la verdad, pero yo creo que en unos dos añitos me tendré que sentar porque ya las piernas me duelen, pero si, empecé a caminar y les dije "niñas ¿ustedes consideran que yo necesito bastón?", Empecé a hacer la mímica "¡ay! la profe cómo es", "¡no!", les dije "tengo 48 años y no necesito bastón.

52 Hoy salgo satisfecha

Aspectos vinculativos del acto ético: Les hablé del cuidado del cuerpo, ellas me hicieron muchas preguntas, cosas de higiene, cuidados que deberían tener en casa con, con la familia; Y hoy ha sido uno de los... de mis... digamos que de los días que salgo satisfecha.

Cronotopo: hoy, 30 de abril.

Dialogismo: porque... muchas veces todo lo que está relacionado con violaciones eso sucede en las casas que el primo, que el tío, que el vecino, que el bisabuelito, que el papá, que la mamá.

53 Ellas están enterradas

Aspectos vinculativos del acto ético: yo he llorado mucho durante mi vida, he pasado situaciones muy difíciles en mi vida... pero ese año lloré, es uno de los años en los que más he llorado en mi vida. conté, eran 37 estudiantes de tercero; yo me sentí. Siempre recuerdo a los muchachos tímidos, esos no los borro de acá (señalando su cabeza) y a los cansones y a los pilos, a esas chicas; yo de inmediato identifiqué Sandra y Johana; enterradas, si hace un mes les había visto sus caritas y sus ojitos, y estaban en esos puestos y los puestos vacíos. ¿Ha escuchado la canción de la cama vacía? ¡profe, ese fue un año de los que me marcó la vida!

Cronotopo: 1989; Yo llegué el 27 marzo;

Dialogismo: Imagínese que en ese tercero en 1989!... Imagínese que en ese tercero de primaria había dos niñas hermanas: Sandra era blanquita y la otra no me pregunté porque no recuerdo el nombre. Una morenita y la otra blanquita. Esas niñas con sus ojitos parecían un ratoncito, eran muy activas; y ese junio salimos a vacaciones, en ese entonces 89 eran cuatro semanas, no era como hoy en día que son sólo dos. Salimos a vacaciones, regresamos de vacaciones, entonces tan; tatatatá. Sandra y Johana ¡vea! Johana... ¿Sandra y Johana? Y se para un niño, de esos que se lo lanzan así sin anestesia "¡profesora ellas están enterradas allá abajo. Si quieren vamos y le nuestro dónde!"; El chico me lo dijo sin anestesia. Yo porque: "¿quién falta?"... Entonces yo vi que Sandra y Johana, esas chinitas que uno, que uno recuerda. Generalmente ¿qué me sucede?; En cambio sí, de pronto mi memoria con los que son término medio ¡sí!. Entonces como esas dos chicas eran tan activas, entonces; y el chico me dice así "enterradas allá abajo profe, en el cementerio. Ahorita si quieren, hablemos con el director Danilo y si quiere voy y le nuestro"; y ahorita le cuento otra cosa que me marcó la vida en esta profesión de maestra.

1043 sentí. El chico me lo dijo sin anestesia. Yo porque: "¿quién
1044 falta?"... Entonces yo vi que Sandra y Jhoana, esas chinitas que
1045 uno, que uno recuerda. Generalmente ¿qué me sucede?,
1046 Siempre recuerdo a los muchachos tímidos, esos no los borro
1047 de acá (señalando su cabeza) y a los cansones y a los pilos, a
1048 esas chicas. En cambio sí, de pronto mi memoria con los que
1049 son término medio ¡sí!. Entonces como esas dos chicas eran
1050 tan activas, entonces yo de inmediato identifiqué Sandra y
1051 Johana, y el chico me dice así "enterradas allá abajo profe, en
1052 el cementerio. Ahorita si quieren, hablemos con el director
1053 Danilo y si quiere voy y le muestro"... enterradas, si hace un mes
1054 les había visto sus caritas y sus ojitos, y estaban en esos
1055 puestos y los puestos vacíos. ¿Ha escuchado la canción de la
1056 cama vacía? ¡profe, ese fue un año de los que me marcó la vida!
1057 y ahorita le cuento otra cosa que me marcó la vida en esta
1058 profesión de maestra.

1061 Yo me senté, a pesar de ser un curso indisciplinado pero yo ya
1062 lo tenía marchando y ¿cómo marchaban? Cariño y mano dura.
1063 Profe yo soy así y aún ahorita, 30 abril, usted va y habla con mis
1064 muchachos, yo soy dura pero en la otra mano está la escucha,
1065 trato de mirar en qué les ayudo, cómo les oriento, cómo les
1066 ayudo a solucionar sus problemitas que tienen. Yo me senté, un
1067 curso muy indisciplinado, pero yo ya los tenía (con una mano
1068 abierta y con la otra mano dando ligeros golpes)... yo me
1069 acuerdo que les dije algo, no sé cómo, qué fue, pero los chicos
1070 callados. Me senté y lloré. Yo creo que duré llorando varios
1071 minutos.

1072 Entró Danilo, todos los chicos en silencio, nadie hablando nada,
1073 sino lo que yo les había dicho, pero si me pregunta ahorita que
1074 fue no recuerdo, yo quedé en blanco. Entró Danilo "¡Pilar
1075 Montenegro, usted está trabajando!"... con Danilo guerreamos
1076 mucho, pero ya le cuento porque, ¿ya recuerda por qué?.
1077 "Usted está trabajando, sus problemas personales los deja en
1078 la casa"... ¡Me levanto yo, Pilar Montenegro rabiosa! (la
1079 profesora se pone en pie y alza la mano), y le dije "¡No llo por

54 Me senté y lloré.

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo me senté, a pesar de ser un curso indisciplinado pero yo ya lo tenía marchando y ¿cómo marchaban? Cariño y mano dura; trato de mirar en qué les ayudo, cómo les oriento, cómo les ayudo a solucionar sus problemitas que tienen; Me senté y lloré. Yo creo que duré llorando varios minutos.

Cronotopo: 30 de abril,

Dialogismo: Profe yo soy así y aún ahorita, 30 abril, usted va y habla con mis muchachos, yo soy dura pero en la otra mano está la escucha; Yo me senté, un curso muy indisciplinado, pero yo ya los tenía (con una mano abierta y con la otra mano dando ligeros golpes)... yo me acuerdo que les dije algo, no sé cómo, qué fue, pero los chicos callados;

55 Pilar Montenegro rabiosa

Aspectos vinculativos del acto ético: con Danilo guerreamos mucho; ¡Me levanto yo, Pilar Montenegro rabiosa! (la profesora se pone en pie y alza la mano), y le dije "¡No llo por mis problemas personales"... y yo lloraba y le gritaba delante de los niños; y le grité "¡No son mis problemas... mire los puestos vacíos... se murieron dos niñas... no puedo trabajar!", profe eso me marcó la vida;

Cronotopo: 30 de abril

Dialogismo: Entró Danilo, todos los chicos en silencio, nadie hablando nada, sino lo que yo les había dicho, pero si me pregunta ahorita que fue no recuerdo, yo quedé en blanco. Entró Danilo "¡Pilar Montenegro, usted está trabajando!"... pero ya le cuento porque, ¿ya recuerda por qué?. "Usted está trabajando, sus problemas personales los deja en la casa"... "se me murieron mis niñas..." (con voz cortada y llorando en voz baja prosigue el relato), "se me murieron dos niñas..."... eso me marcó la vida... ver sus puestos vacíos... sus puestos vacíos profe... sus caritas... le dije ¡no...!; (prosigue el llanto) Y ahorita le cuento

1085 mis problemas personales"... y yo lloraba y le gritaba delante de
1086 los niños "se me murieron mis niñas..." (con voz cortada y
1087 llorando en voz baja prosigue el relato), "se me murieron dos
1088 niñas..."... eso me marcó la vida... ver sus puestos vacíos...
1089 sus puestos vacíos profe... sus caritas... le dije ¡no...! y le grité
1090 "¡No son mis problemas... mire los puestos vacíos... se murieron
1091 dos niñas... no puedo trabajar!", profe eso me marcó la vida
1092 (prosigue el llanto) Y ahorita le cuento que otra cosa me marcó
1093 la vida de esta profesión. "No puedo trabajar, me quiero ir para
1094 el cementerio"... y todos los chicos gritaban "¡Si...! ¡sí! ¡no
1095 regañe a la profe!" los chinos. "¡No regañe a la profe, ¡la profe
1096 nos quiere!" y se paró ese chico Toro, ese chico era terrible, pero
1097 conmigo era... yo le decía "mijo..." el chico tenía la costumbre
1098 de robarse las cosas (ya más incorporada la profesora) ¿y sabe
1099 cuál fue mi estrategia profe?, Es que era terrible, él mismo que
1100 se paró y me dijo "están enterradas allá abajo si quieren le
1101 muestro"... al chico le gustaba robar... en dos ocasiones fueron
1102 vecinos a decir que les robaba, se iba y le robaba las frutas, una
1103 vez se llevó un ternero el chinito y en tercero de primaria, y yo
1104 dije ¡Dios mío! ¿qué hago con este muchacho?

1108
1109 Pues le di las llaves del locker, dije "al Toro por los cachos". Me
1110 tenían un Locker ahí oxidado, pero bueno (una risa tímida), ahí
1111 guardaba, ¡qué pena profe este relato para su estudio!... pero
1112 es que esto me marcó la vida, imagínese las estudiantes estar
1113 en un cementerio y sus puestos vacíos, es muy triste, y yo con
1114 este muchacho, que pena yo le hablo de una cosa y de la otra,
1115 ¿qué estrategia utilizó yo? Que este muchacho, cuando vino el
1116 señor, el señor Cárdenas que ya murió... "profesora Pilar, cómo
1117 le parece que este muchacho se me robó un ternero y lo tiene
1118 amarrado allá donde la abuelita" ¿yo qué hago con este
1119 muchacho?, Yo le daba la llave y un día dije "¡ Al toro por los
1120 cachos"... "Julián..." quisiera volver a ver a Julián, quisiera
1121 volver a ver a mi Gabriel García Márquez para saber qué está
1122 haciendo ¡y a muchos más!. Le di la llave del Locker. En el
1123 Locker yo tenía plata, porque en esa época no es como ahora,
1124 eso aquí se hacían bazares, se recogía que para una cosa, que

que otra cosa me marcó la vida de esta profesión. "No puedo trabajar, me
quiero ir para el cementerio"... y todos los chicos gritaban "¡Si...! ¡sí!
¡no regañe a la profe!" los chinos. "¡No regañe a la profe, ¡la profe nos
quiere!" y se paró ese chico Toro, ese chico era terrible, pero conmigo
era... yo le decía "mijo..." el chico tenía la costumbre de robarse
las cosas (ya más incorporada la profesora) ¿y sabe cuál fue mi
estrategia profe?, Es que era terrible, él mismo que se paró y me dijo
"están enterradas allá abajo si quieren le muestro"... al chico le
gustaba robar... en dos ocasiones fueron vecinos a decir que les
robaba, se iba y le robaba las frutas, una vez se llevó un ternero el
chinito y en tercero de primaria, y yo dije ¡Dios mío! ¿qué hago con
este muchacho?

56 Al toro por los cachos

Aspectos vinculativos del acto ético: Pues le di las llaves del locker, dije "al Toro por los cachos"; ¿yo qué hago con este muchacho?, Yo le daba la llave y un día dije "¡ Al toro por los cachos"... "Julián..."; Le di la llave del Locker. En el Locker yo tenía plata, porque en esa época no es como ahora, eso aquí se hacían bazares, se recogía que para una cosa, que para la otra, tenía... yo toda la vida profe he comprado lápices, borradores... lápices, borradores, tajalápices y unos poquitos cuadernos mantengo en el Locker. ¿Sabe para qué? Para los chinitos que los papás en este momento por doblar el codo (haciendo el gesto con el brazo, haciendo alusión al hecho de tomar cerveza) no les dan, y porque en esa época era una pobreza tremenda. Y así, los chinitos que uno veía que no tenían les daba el lapicito, el borrador, el tajalápiz y se los daba. Tenía libros, tenía jueguitos, tenía figuras, tenía... cosas, y plata. Usted va a manejar la llave del locker", Pilarcita a buscar otra estrategia y no le funcionó.

Cronotopo: 30 de abril

Dialogismo: Me tenían un Locker ahí oxidado, pero bueno (una risa tímida), ahí guardaba, ¡qué pena profe este relato para su estudio!... pero es que esto me marcó la vida, imagínese las estudiantes estar en un cementerio y sus puestos vacíos, es muy triste, y yo con este muchacho, que pena yo le hablo de una cosa y de la otra; ¿qué estrategia utilizó yo? Que este muchacho, cuando vino el señor, el señor Cárdenas que ya murió... "profesora Pilar, cómo le parece que este muchacho se me robó un ternero y lo tiene amarrado allá donde la abuelita"; quisiera volver a ver a Julián, quisiera volver a ver a mi Gabriel García Márquez para saber qué está haciendo ¡y a muchos más!. "Julián..." eso fue como en un mayo porque llegué ¿Qué? En marzo y eso fue como en mayo. "... ¡Él es un ladrón!" y lo señalaban, y yo "¡Cuidado!... cuidado con eso, silencio. Julián va a manejar la llave...", "¡Pero profe! él roba"; Y dije el toro por los cachos, y si el chino me roba. Y le dije "cuando necesite algo me dice... profe

1127 para la otra, tenía... yo toda la vida profe he comprado lápices,
1128 borradores... lápices, borradores, tajalápices y unos poquitos
1129 cuadernos mantengo en el Locker. ¿Sabe para qué? Para los
1130 chinitos que los papás en este momento por doblar el codo
1131 (haciendo el gesto con el brazo, haciendo alusión al hecho de
1132 tomar cerveza) no les dan, y porque en esa época era una
1133 pobreza tremenda. Y así, los chinitos que uno veía que no
1134 tenían les daba el lapicito, el borrador, el tajalápiz y se los daba.
1135 Tenía libros, tenía juguetos, tenía figuras, tenía... cosas, y plata.
1136 "Julián..." eso fue como en un mayo porque llegué ¿Qué? En
1137 marzo y eso fue como en mayo. "... Usted va a manejar la llave
1138 del locker", "¡Él es un ladrón!" y lo señalaban, y yo "¡Cuidado!...
1139 cuidado con eso, silencio. Julián va a manejar la llave...", "¡Pero
1140 profe! él roba" "Julián me maneja el Locker. Julián usted ya
1141 sabe". Yo siempre he utilizado morrales así (mostrando su
1142 cartera)... "Julián cuando yo necesite ausentarme usted me
1143 cuida la cartera... me cuida de que si se cae...", entonces yo ya
1144 arreglaba la cuestión "aquí nadie se coge las cosas. Se me cae
1145 y usted me lo cuida..." ¿en qué sentido? "En el sentido de que
1146 si se me cae y se me riegan las cosas usted me las cuida, usted
1147 las levanta y las depositan dentro del bolso. Mi monedero, tengo
1148 lo del bus, tengo lo del servicio, lo del recibo. Se encarga de mi
1149 bolso y se encarga del Locker". Y dije el toro por los cachos, y
1150 si el chino me roba, Pilarcita a buscar otra estrategia y no le
1151 funcionó. Y le dije "cuando necesite algo me dice... profe
1152 necesito una hoja iris, necesito tal cosa, profe tengo hambre,
1153 profe quiero \$100..." en esa época eran \$100, no era como en
1154 esta época \$5.000, \$4.000, sino \$100 alcanzaban para una
1155 empanada "...y yo le regalo para sus onces". "No tiene zapatos,
1156 yo veo cómo hago para conseguirle unos zapatitos".

1161
1162 El chino nunca me robó una aguja. ¡Mentiría! si digo que el chico
1163 me robó algo, el chino manejaba el Locker, sacaba crayolas,
1164 plastilina, lo que necesitaba sacar, los módulos, en una época
1165 trabajé con unos libritos que me dieron de escuela nueva y los
1166 aproveché, trabajaba con esos libritos, el sacaba, organizaba mi
1167 bolso profe, ¡Jamás! y yo contaba muy bien lo que necesitaba,
1168

necesito una hoja iris, necesito tal cosa, profe tengo hambre, profe quiero \$100..." en esa época eran \$100, no era como en esta época \$5.000, \$4.000, sino \$100 alcanzaban para una empanada "...y yo le regalo para sus onces". "No tiene zapatos, yo veo cómo hago para conseguirle unos zapatitos".

57 Nunca me robó una aguja

Aspectos vinculativos del acto ético: El chino nunca me robó una aguja. ¡Mentiría! si digo que el chico me robó algo; ¡Jamás! y yo contaba muy bien lo que necesitaba, no tanto por el dinero sino para ver si me estaba funcionando; Y yo traté de encausarle; Nunca se me perdió una moneda.

Cronotopo: 30 de abril

Dialogismo: el chino manejaba el Locker, sacaba crayolas, plastilina, lo que necesitaba sacar, los módulos, en una época trabajé con unos libritos que me dieron de escuela nueva y los aproveché, trabajaba con esos libritos, el sacaba, organizaba mi bolso profe; eso y de... ¡Quizá! yo tengo la esperanza profe que él en este momento no sea ladrón y me gustaría verlo para, para saber qué hace, porque nunca, y hasta noviembre el tubo el Locker y estuvo pendiente

1169 no tanto por el dinero sino para ver si me estaba funcionando. Y
1170 yo traté de encausarle eso y de... ¡Quizá! yo tengo la esperanza
1171 profe que él en este momento no sea ladrón y me gustaría verlo
1172 para, para saber qué hace, porque nunca, y hasta noviembre el
1173 tubo el Locker y estuvo pendiente de mi bolso. Yo le decía "mijo,
1174 hágame el favor y me saca mis medias nuevas" "mijo, en la
1175 monedera, saquen la monedera y dele \$200 a fulanito". Nunca
1176 se me perdió una moneda.
1177

1178 Entonces ese chico se paró y dijo, ese muchacho, el que me
1179 dijo así sin anestesia "están allá abajo...", el que se robaba las
1180 cosas... "¡no regañe a la profesora!..." le dice así a Danilo "¡ella
1181 llora por nuestras compañeras!, ¡y es que ella nos quiere y
1182 nosotros queremos ir al cementerio! ¡Gritemos! ¡Queremos ir al
1183 cementerio!", no sé, eso parecía un sindicato, los chinos
1184 "¡Queremos ir al cementerio!". Danilo "vaya a ver al cementerio,
1185 y vea a ver cómo se defiende porque no voy a mandar a nadie
1186 para que la acompañe", con todos esos diablos, porque habían
1187 seis que hacían por 20. Terribles, eran terribles con el chico que
1188 le digo. Yo me pare en la puerta, les dije "hagan la hilera", los
1189 conté tatatá. Los conté. Les dije "estoy muy afectada", seguía
1190 llorando, lloraba, lloraba y lloraba, yo no paraba de llorar, les dije
1191 "estoy muy afectada. Si alguno se va a aportar mal por el
1192 camino, ustedes saben que pasan muchos caballos...", en esa
1193 época no eran tantos carros sino caballos, mucho caballo por
1194 estas calles, carro uno que otro, uno que otro, contaditos. "Si
1195 alguno no se puede portar bien, quédese". "No profe, tranquila".
1196 Y los chicos que más hacían indisciplina "profe, nosotros nos
1197 encargamos". El chico ese terrible dijo "yo me voy atrás profe"
1198 y él se fue atrás y nos fuimos para el cementerio, allá. Murieron
1199 cuatro hermanos profe, cuatro. Dos Johana y Sandra que
1200 estaban conmigo y otros dos que estaban en la mañana que
son hombre y mujer, a que se me olvidó ahorita ¿gemelos?
¿Mellizos? ¡Mellizos!

En esa esquina llegando a la escuela, llegando a la escuela aquí
en la sede B, una esquina que hay un negocio ahorita, que hay

de mi bolso. Yo le decía "mijo, hágame el favor y me saca mis medias nuevas"
"mijo, en la monedera, saquen la monedera y dele \$200 a fulanito".

58 Eso parecía un sindicato

Aspectos vinculativos del acto ético: Yo me pare en la puerta, les dije "hagan la hilera",
los conté tatatá. Los conté. Les dije "estoy muy afectada", seguía llorando,
lloraba, lloraba y lloraba, yo no paraba de llorar, les dije "estoy muy afectada.

Cronotopo: 30 de abril; Cementerio;

Dialogismo: Entonces ese chico se paró y dijo, ese muchacho, el que me dijo así sin
anestesia "están allá abajo...", el que se robaba las cosas... "¡no regañe a la
profesora!..." le dice así a Danilo "¡ella llora por nuestras compañeras!, ¡y es
que ella nos quiere y nosotros queremos ir al cementerio! ¡Gritemos!
¡Queremos ir al cementerio!", no sé, eso parecía un sindicato, los chinos
"¡Queremos ir al cementerio!". Danilo "vaya a ver al cementerio, y vea a ver
cómo se defiende porque no voy a mandar a nadie para que la acompañe", con
todos esos diablos, porque habían seis que hacían por 20. Terribles, eran
terribles con el chico que le digo. Si alguno se va a aportar mal por el camino,
ustedes saben que pasan muchos caballos...", en esa época no eran tantos
carros sino caballos, mucho caballo por estas calles, carro uno que otro, uno
que otro, contaditos. "Si alguno no se puede portar bien, quédese". "No profe,
tranquila". Y los chicos que más hacían indisciplina "profe, nosotros nos
encargamos". El chico ese terrible dijo "yo me voy atrás profe" y él se fue atrás
y nos fuimos para el cementerio, allá. Murieron cuatro hermanos profe, cuatro.
Dos Johana y Sandra que estaban conmigo y otros dos que estaban en la
mañana que son hombre y mujer, a que se me olvidó ahorita ¿gemelos?
¿Mellizos? ¡Mellizos!

59 Parece que fue monóxido de carbono

Aspectos vinculativos del acto ético:

Cronotopo: 30 de abril; Cerca de la sede B.

Dialogismo: En esa esquina llegando a la escuela, llegando a la escuela aquí en la
sede B, una esquina que hay un negocio ahorita, que hay como una cafetería,
en esa casa. Los dejaron encerrados con llave y ellos prepararon un arroz con
leche, parece que fue el monóxido de carbono de la estufa. Se intoxicaron. Eso

como una cafetería, en esa casa. Los dejaron encerrados con llave y ellos prepararon un arroz con leche, parece que fue el monóxido de carbono de la estufa. Se intoxicaron. Eso hicieron mucha investigación, porque decían que el arroz con leche lo había llevado una vecina que había tenido problemas con la señora y que los había envenenado, pero esa investigación duró muchos años y finalmente concluyó que había sido el monóxido. Esa señora era loca, a esa señora la internaron en una casa de reposo y lo que hizo el señor fue irse con otra, él se consiguió otra señora y se fue con otra a seguir su vida normal y la señora fueron y la internaron en una clínica de reposo porque se le murieron sus cuatro hijos a la misma hora, en el mismo momento.

Otra situación difícil. Ese mismo año, se acuerda que yo les he contado en reunión de profes, quizás ya la ha escuchado dos veces. Ese 89 yo organicé la despedida, hicimos un almuerzo en el oasis, que en ese tiempo el oasis habían como tres o cuatro casas, el resto estaba loteado ¡Y se me perdió Jaime! yo les he contado la historia de Jaime. Pero yo cogí la costumbre, siempre que los sacaba yo cogía y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... lalalá hasta 37, 38. "Danilo, por favor acérquese..." "arr, es que usted..." "no Danilo, yo necesito irme tranquila. Por favor cuente los niños" Los contó. Cuando llegaba los conté... por eso se acuerda que en una reunión yo les dije que yo puedo pasar por la narices de la casa pero yo los sacó del colegio y los llevó al colegio.

Son muchos los casos que me han marcado la vida. Ese y fueron dos golpes en un mismo año. Ese año yo lloré mucho. Cuando al otro día, ese almuercito fue ese viernes, al lunes siguiente la mamá de Jaimito "profe, Jaimito no llegó a la casa". Se lo robaron, lo mataron, lo llenaron de droga. En esa época como no lo detectaban fácil, a la gente la mataban, la rellenaban de droga, hacían alguna estratagema, en fin, para traficar. Entonces fueron dos cosas el primer año. Pero aun así ¡Adelante Pilarcita que esto es lo suyo!. Yo nunca me veía en

hicieron mucha investigación, porque decían que el arroz con leche lo había llevado una vecina que había tenido problemas con la señora y que los había envenenado, pero esa investigación duró muchos años y finalmente concluyó que había sido el monóxido. Esa señora era loca, a esa señora la internaron en una casa de reposo y lo que hizo el señor fue irse con otra, él se consiguió otra señora y se fue con otra a seguir su vida normal y la señora fueron y la internaron en una clínica de reposo porque se le murieron sus cuatro hijos a la misma hora, en el mismo momento.

60 Jaime

Aspectos vinculativos del acto ético: ¡Y se me perdió Jaime! yo les he contado la historia de Jaime. Pero yo cogí la costumbre, siempre que los sacaba yo cogía y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... lalalá hasta 37, 38; Cuando llegaba los conté... por eso se acuerda que en una reunión yo les dije que yo puedo pasar por la narices de la casa pero yo los sacó del colegio y los llevó al colegio.

Cronotopo: Ese mismo año, 89,

Dialogismo: se acuerda que yo les he contado en reunión de profes, quizás ya la ha escuchado dos veces; yo organicé la despedida, hicimos un almuerzo en el oasis, que en ese tiempo el oasis habían como tres o cuatro casas, el resto estaba loteado; "Danilo, por favor acérquese..." "arr, es que usted..." "no Danilo, yo necesito irme tranquila. Por favor cuente los niños" Los contó;

61 Adelante Pilarcita

Aspectos vinculativos del acto ético: Ese año yo lloré mucho; Entonces fueron dos cosas el primer año. Pero aun así ¡Adelante Pilarcita que esto es lo suyo!. Yo nunca me veía en otra profesión, no, no me veía...; Yo me les arrodillé y lloré y lloré. No, ese día no trabajé solo lloré y lloré y a las cuatro y pico corra, porque a las cinco ellos salían y hacer que Danilo los contara y ya, cada uno para su casa. Y en noviembre fue cuando se perdió Jaimito, ¡Se perdió! y hasta el sol de hoy no se sabe qué pasó.

Cronotopo: Ese mismo año;

Dialogismo: Son muchos los casos que me han marcado la vida. Ese y fueron dos golpes en un mismo año. Cuando al otro día, ese almuercito fue ese viernes, al lunes siguiente la mamá de Jaimito "profe, Jaimito no llegó a la casa". Se lo robaron, lo mataron, lo llenaron de droga. En esa época como no lo detectaban fácil, a la gente la mataban, la rellenaban de droga, hacían alguna estratagema, en fin, para traficar; ¡Ah!... lo del cementerio. Pasamos ahí por la casa de una señora que vendía flores y yo toda atacada "profe..." me decía la señora "profe, ¿quiere llevar unas florecitas?...". Y yo "¡Claro!" y compré flores blancas y llegué allá a los cuatro, allá en todo el rincón del cementerio (alzando la mano y como

otra profesión, no, no me veía... ¡Ah!... lo del cementerio. Pasamos ahí por la casa de una señora que vendía flores y yo toda atacada "profe..." me decía la señora "profe, ¿quiere llevar unas florecitas?..." Y yo "¡Claro!" y compré flores blancas y llegué allá a los cuatro, allá en todo el rincón del cementerio (alzando la mano y como señalando la dirección a donde queda el cementerio del pueblo de Usme), allá, los cuatro así en fogoncito, dos y dos, todos los cuatro. Yo me les arrodillé y lloré y lloré. No, ese día no trabajé solo lloré y lloré y a las cuatro y pico corra, porque a las cinco ellos salían y hacer que Danilo los contara y ya, cada uno para su casa. Y en noviembre fue cuando se perdió Jaimito, ¡Se perdió! y hasta el sol de hoy no se sabe qué pasó.

Entonces se imagina mi responsabilidad donde yo lo hubiera dejado por el camino, a mi hasta me echan a una cárcel, porque yo... yo soy muy tradicional en algunas cosas y yo sé que los tiempos han cambiado pero yo no, yo me curo en salud, yo prefiero que si los saco del colegio y al colegio vuelvo y los llevo, y también porque yo soy mamá, y ¿yo cómo le voy a salir a una mamá? "Señora, es que fue qué, que...?. ¡no!, ¡No se ha perdido una maleta sino un ser humano!. Entonces las responsabilidades son gigantes.

señalando la dirección a donde queda el cementerio del pueblo de Usme), allá, los cuatro así en fogoncito, dos y dos, todos los cuatro.

62 Las responsabilidades son gigantes.

Aspectos vinculativos del acto ético: Entonces se imagina mi responsabilidad donde yo lo hubiera dejado por el camino, a mi hasta me echan a una cárcel, porque yo... yo soy muy tradicional en algunas cosas y yo sé que los tiempos han cambiado pero yo no, yo me curo en salud, yo prefiero que si los saco del colegio y al colegio vuelvo y los llevo, y también porque yo soy mamá,

Cronotopo: FAZU

Dialogismo: y ¿yo cómo le voy a salir a una mamá? "Señora, es que fue qué, que...?. ¡no!, ¡No se ha perdido una maleta sino un ser humano!. Entonces las responsabilidades son gigantes.